

En esta edición **PANDEMIA Y EDUCACIÓN**

¿Tiempos de crisis? Momento ideal de reorientar esfuerzos

Diciembre 2021

Revista
Volumen

1

ISSN 2805-8100

Entrevista Central

Greyla Álvarez

“El mundo en el que está viviendo el estudiante cambió”.

Desarrollo del tema central: pandemia y educación, una mirada interdisciplinaria

Las macrotendencias de consumo que se fortalecieron en la pandemia

Prácticas en laboratorio, lo que la virtualidad no puede reemplazar

Cicatrices de la educación en la pandemia

Exigencias e interpelaciones al arte ante la crisis global

¿Es útil la tecnología cuando se usa sin brújula?

COVID-19, pandemia y sostenibilidad

Rector	Luis H. Pérez
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento	Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector Académico	Álvaro del Campo Parra Lara
Vicerrector Administrativo y Financiero	Roberto Arango Delgado
Directora de Fomento y Apoyo a la Investigación	Edith Milena Bonilla Vivas
Director de Gestión de la Innovación y Transferencia	Alexander García Dávalos
Jefe Unidad de divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación	José Julián Serrano Quimbaya
Coordinador Editorial	Jorge Iván Escobar Castro
Redacción	Camilo Andrés Tello
	Adolfo Ochoa Moyano
	Andrés F. Martínez González
Corrección de estilo	Jorge Iván Escobar Castro
Diseño y diagramación	Agencia UAO

El material fotográfico utilizado en esta publicación pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente y en algunos casos hace parte del archivo particular de los autores.

© Universidad Autónoma de Occidente Km. 2 vía Cali-Jamundí, A.A 2790,

Cali, Valle del Cauca, Colombia

Esta Revista puede ser reproducida citando la fuente sin permiso escrito de las titulares del Copyright.

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

La Revista de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente es producido por el Programa Editorial, dependencia adscrita a la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.

Consulte la versión digital en editorial.uao.edu.co

Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021. Vigilada Mineducación.

04

Editorial

¿Tiempos de crisis? momento ideal de reorientar esfuerzos
Jesús David Cardona

08

Innovación y Ciencia

Investigaciones que resuelven problemas cotidianos

12

Entrevista

El mundo en el que está viviendo el estudiante cambió.
Greylla Álvarez

44

Investigación Creación

Construcción de territorio, clave en la investigación-creación de la UAO
Beatriz Calle Cadavid

48

Reseñas Proyectos de Investigación

La investigación y su potencial innovador en una crisis
Alexander García D.

52

Gestión de la Innovación

16

Tema Central· Pandemia y Educación

Las macro tendencias de consumo que se fortalecieron en la pandemia
Carolina Caicedo Marulanda
Javier A. Mayorga Gordillo

20

Tema Central· Pandemia y Educación

Prácticas en laboratorio, lo que la virtualidad no puede reemplazar
Jesús Roberto Soto Gallo

22

Tema Central· Pandemia y Educación

Cicatrices de la educación en la pandemia
Lizandro Penagos Cortés

56

Proyecto de Innovación

Residuos agroindustriales, aliados de la academia y la empresa
Miguel Ángel Hidalgo Salazar

60

Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación

Ciencia pa'vos· un nuevo lenguaje de divulgación científica en la UAO
José Julián Serrano

64

Reseña Libros UAO

26

Tema Central· Pandemia y Educación

Exigencias e interpelaciones al arte ante la crisis global
William Vega

30

Tema Central· Pandemia y Educación

¿Es útil la tecnología cuando se usa sin brújula?
Freddy Naranjo

34

Tema Central· Pandemia y Educación

Covid-19, pandemia y sostenibilidad
Elizabeth Gómez Etayo

68

Sinapsis

Universidad, ecosistemas de innovación y emprendimiento
Jesús David Cardona Quiroz

72

Emprendedores

Sinapsis, el ADN que comparten los emprendedores de la UAO

76

Sociedad y Cultura

Feminismo y democracia
Natalia Campo Castro

36

Fomento y Apoyo a la Investigación

El camino de la investigación formativa recorre toda la UAO
Martha Vásquez Olive

40

Fomento y Apoyo a la Investigación

Nueva Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación y Creación· retos y oportunidades.
Edith Milena Bonilla

42

Semilleros UAO

Investigación, becas y una puerta al futuro laboral.

80

Redes de Investigación

84

Agencia UAO Estudio Creativo Social

Profesiones al servicio de la comunidad.

86

Resultados de la Investigación en la UAO

¿Tiempos de crisis?

JESÚS DAVID CARDONA QUIROZ

“El covid-19, el estallido social y la urgencia de ser un planeta sostenible, provocaron un escenario en el que hubo que reconfigurar prioridades. La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la UAO nace en medio de esto, lo que plantea nuevos retos en innovación, investigación y emprendimiento”.

Por: Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Un informe reciente de la Unesco titulado *The race against time for smarter development* pone de manifiesto que el mundo está en una carrera contra el reloj para encontrar nuevos modelos que permitan impactar positivamente los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Este reto ha reconfigurado las prioridades de desarrollo, lo que permite evidenciar a nivel global una transición a sociedades más digitales y ecológicas, así como la aparición de agendas políticas e iniciativas que favorezcan estas transformaciones, contribuyendo así al gran objetivo de desarrollo sostenible.

La pandemia por el covid-19 llegó en medio de este tránsito general, donde al mismo tiempo se vivía un estallido

político y social desatado con especial fuerza en Latinoamérica. Estos elementos, sumados, dejaron en evidencia la necesidad de repensarnos como sociedad, de reorientar esfuerzos para lograr nuevos escenarios de desarrollo que respeten los límites del planeta y que hoy ponen en riesgo nuestra supervivencia. También se ha reconocido el papel protagónico que tienen la ciencia, la tecnología y la innovación para aportar soluciones cuando se comprenden los contextos y las particularidades del entorno desde el que se pretende actuar.

En este sentido es clave que los diferentes gobiernos refuercen sus compromisos con la investigación, la innovación y el emprendimiento, representados en el fortalecimiento de los ecosistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, así como en la implementación de pertinentes políticas públicas desde nuevos

enfoques de desarrollo económico, social y ambiental. Urgen inversiones significativas porque hoy en el 80 % de los países, se destina menos del 1% del PIB a procesos de investigación y desarrollo tecnológico, situación a la que Colombia no es ajena.

Las actividades de ciencia, tecnología e innovación son potenciadas desde la incorporación

Momento ideal de reorientar esfuerzos

sistemática de procesos creativos y del abordaje desde una perspectiva de liderazgo y espíritu emprendedor. En consecuencia, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben buscar una integralidad para asumir su responsabilidad, desde un abordaje multidimensional frente al uso y creación de nuevo conocimiento.

Las IES son el enlace que conecta a los sectores de una sociedad y deben servir de interfaz para la transferencia de conocimiento que aporte al desarrollo de soluciones creativas, pertinentes, de impacto e innovadoras que demanda la ciudadanía actual. La investigación, la innovación y el emprendimiento son palancas que se deben usar no solo para impulsar indicadores que se reflejen en los rankings y los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación; también son herramientas que permiten construir potentes

ecosistemas basados en nuevas configuraciones que permitan aportar a la transformación y desarrollo de la sociedad desde lo económico, lo social y lo ambiental.

Para lograr esto, es necesario que las IES trabajen de forma interdisciplinar, desde la base de sus capacidades instaladas y proyecciones de desarrollo institucional, pero, sobre todo, desde la hibridación de saberes, experiencias y metodologías procedentes de las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento. Lo mismo, se debe buscar el fomento para el nacimiento y fortalecimiento del tipo de empresas que la sociedad demanda. Además, parte del reto es hacerlo de forma ágil, menos costosa y maximizando los impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.

Este tipo de apuesta la han asumido varias instituciones en el mundo, entre ellas, la Universidad Autónoma de Occidente - UAO.

La UAO encuentra oportuno y pertinente, en el marco de su plan de desarrollo institucional, organizarse desde un enfoque sistémico de especialización complementaria, buscando focalizar los esfuerzos institucionales con el fin de lograr más y mejores resultados e impactos. Lo anterior nace de la reflexión y revisión permanente de posturas, experiencias significativas y aportes hallados en diferentes escenarios internacionales y nacionales. El abordaje de esas experiencias enriquecedoras se hace desde el concepto de universidad investigadora, emprendedora e innovadora, que busca en el desarrollo de sus funciones sustantivas encontrar, no solo nuevos escenarios de desarrollo institucional, sino también responder de forma efectiva y pertinente a las demandas y tendencias del entorno, y de esta forma, consolidarse como una Universidad reconocida por ser conectada, responsable e innovadora.

Por estas razones, nace en la UAO la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), creada a través de la Resolución del Consejo Superior N.º 671 del 17 de diciembre del 2020. Desde la VIIE se buscará potenciar y afrontar los desafíos y oportunidades que la UAO se ha planteado en el marco de su plan de desarrollo 2030, así como asegurar la gestión integral de los procesos investigación, creación, innovación y emprendiendo a nivel estratégico, táctico y operativo.

Para lograr su propósito, la VIIE asume el diseño y consolidación de iniciativas estratégicas que deben marcar sus desarrollos en los próximos años: asegurar la consolidación del ecosistema institucional de experimentación, investigación, innovación y emprendimiento; contar con producción científica, tecnológica e innovaciones que contribuyan al desarrollo de la región y el país con enfoque de sostenibilidad; contribuir al

desarrollo de iniciativas para la transformación del entorno bajo un enfoque de sostenibilidad; aportar al impacto y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional en términos de CTI y formar talento humano en CTI que se integre a dinámicas de transformación regional, nacional e internacional.

En las páginas de esta revista se condensan algunas de las políticas y la filosofía de la VIIE aquí descritas, con textos escritos por miembros de la comunidad UAO en los que se recogen los retos, reflexiones y proyecciones que nacieron de la crisis por la pandemia y que, lejos de provocar retrocesos, ayudaron a impulsar nuevos objetivos y la búsqueda de horizontes más lejanos de enseñanza y aprendizaje.

Pero no solo escucharemos las importantes voces de la UAO que hablarán desde las facultades y programas. Esta revista es un espacio plural, diseñado para que la comunidad en general conozca el universo académico de la Universidad, pero también para que se interpreten las realidades de un mundo que cambia de forma tan veloz con expertos en innovación y emprendimiento.

Animamos a nuestra comunidad universitaria y aliados a sumergirse en nuestra revista, que se centrará en la temática de pandemia y educación, vista desde la integralidad del conocimiento que ofrece la academia y, en especial, la UAO. Invitamos a todos a reorientar esfuerzos para seguir construyendo país y continuar aportando de forma decidida a la transformación de nuestra sociedad.

Investigaciones que resuelven problemas cotidianos

DAVID RAMÍREZ

“Los profesores investigadores Víctor Romero Cano, de la facultad de Ingeniería, y David Ramírez, de la facultad de Ciencias Básicas, han logrado resultados aplicativos en robótica y redes neuronales profundas. Además, ambos fueron seleccionados por el MIT del que reciben apoyo para desarrollar su trabajo en la UAO”.

Por: Redacción Revista UAO

Nadie podía anticipar los efectos que provocó la pandemia en todos los niveles sociales y económicos en el mundo. Esta situación nueva y emergente, trajo consigo múltiples problemas que constituyeron un reto para toda la comunidad científica mundial y, en particular, un desafío para el sector de la biología molecular comprometido en la producción de vacunas eficientes contra el SARS-CoV-2, virus responsable del covid-19.

El Grupo de Investigación en Neurocontrol Motor (GINM) de la Universidad Autónoma de Occidente, desde sus alcances y fortalezas (viene desarrollando desde el año 2010 investigación básica y aplicada en Neurobiología Computacional y en

Redes neuronales para diagnosticar covid-19

Redes Neuronales Artificiales) propuso un proyecto de investigación dirigido a aportar, desde la Inteligencia Artificial, su contribución a la solución de uno de los problemas asociados al covid-19.

Este proyecto apunta a apoyar de manera muy rápida y precisa el diagnóstico médico en la identificación y detección de la neumonía asociada al SARS-CoV-2 en un paciente con un compromiso respiratorio, y descartar como fuente otro agente viral o bacteriano, y con esa información poder avanzar más eficazmente en su tratamiento.

El profesor David Ramírez Moreno director del GINM, explica que esta situación en la que la sociedad se encuentra inmersa en una crisis como la provocada por la pandemia, muestra la capacidad de la universidad para proponer soluciones para afrontarla. Dicha capacidad no es producto de la casualidad, sino del trabajo continuo de los distintos grupos de investigación.

“El grupo tiene tres líneas de investigación: la primera es de neurociencias computacionales, la segunda, de Inteligencia Artificial y la tercera, en sistemas complejos. En las dos primeras líneas es donde más centramos nuestros esfuerzos y donde tenemos nuestras publicaciones en revistas internacionales indexadas, que circulan entre la comunidad científica. Nos concentramos en que nuestras investigaciones aborden los problemas de interés social, y no solamente de interés científico”, explica el docente.

La llegada de la pandemia causada por el covid-19 fue un obstáculo en el camino que solo se podía superar

con investigación. Los resultados serán que un radiólogo podrá determinar con mayor rapidez y precisión si un cuadro de neumonía está o no asociado al SARS-CoV-2. El profesor Ramírez lo explica: “usamos la inteligencia artificial para optimizar tiempo y recursos en el diagnóstico médico”.

Antes ya habían obtenido resultados positivos aplicando los resultados de sus investigaciones al diagnóstico de cáncer de mama, también han trabajado en aplicaciones a robótica para ayudar a personas con discapacidad a tener control de artefactos de apoyo.

Para Ramírez, los resultados aplicativos de la investigación en la UAO se deben a que la academia está cumpliendo su rol de “dotar de herramientas adaptativas y flexibles a la comunidad universitaria para responder a problemas urgentes y no solamente a los problemas estructurales que vienen de vieja data”.

El proyecto ‘Rapid detection of pneumonia associated to covid-19 by deep neural networks’ fue postulado, en compañía de la profesora Regina Barzilay del MIT, y fue seleccionado para ser financiado con un monto de 16.500 dólares destinados a la movilidad de los estudiantes de la UAO inmersos en el proyecto.

Sobre el papel específico de la UAO, el profesor explica que ha contado con el apoyo institucional para trabajar en las investigaciones que hoy entregan resultados tan positivos. En el grupo de investigación hay estudiantes destacados de pregrado y doctorado, y añade que el recurso más valioso es el tiempo que tiene para desarrollar conocimiento: “El tiempo es el único recurso que una vez gastado no puedes recuperar tampoco puedes recuperar el tiempo que no gastaste y tiempo es lo que nos dan en la UAO”.

Robótica para visibilizar barrios vulnerables

El objetivo es visibilizar y hacerlo de una manera cautivadora, pero mostrando resultados que al final servirán para tomar decisiones. Se trata del proyecto 'Barrios 4D: Using LIDAR and machine learning to unravel the mathematical morphological rules of informal settlements in Cali, Colombia', que es desarrollado por el Grupo de Investigación en Sistemas de Telemando y Control Distribuido, GITCOD, el Semillero de Robótica y Sistemas Autónomos UAO, el MIT Senseable City Lab, y que busca mostrar detalles específicos del estado actual de asentamientos humanos de desarrollo incompleto para que, con base en esa información, se puedan tomar decisiones sobre su futuro.

VÍCTOR ROMERO CANO

"El sentido del proyecto es visibilizar asentamientos humanos de desarrollo incompleto utilizando herramientas tecnológicas que nosotros hemos venido desarrollando. Utilizamos tecnologías de punta como la percepción robótica con el fin de procesar datos de sensores como cámaras y escáneres 3D para obtener una representación tridimensional digital del ambiente", explica sobre el proyecto, Víctor Romero, que compone el grupo de investigadores que fue postulado en conjunto con el profesor Fabio Duarte del MIT, y fue seleccionado para ser financiado con un monto de 21.000 dólares.

La Universidad Autónoma es, entonces, un aliado estratégico en el suroccidente colombiano para el MIT, que está desarrollando este tipo de investigaciones en Latinoamérica. De hecho, esta es la segunda experiencia que se adelanta en esta parte del continente, con una previa en Brasil, en donde ya se han reconstruido favelas.

"Nosotros en Cali somos socios técnicos de la iniciativa del MIT. Es la segunda experiencia,

'Barrios 4D:

Using LIDAR and machine learning to unravel the mathematical morphological rules of informal settlements in Cali, Colombia'

siendo la primera en Brasil. Este grupo específico en MIT no son expertos en temas de robótica para reconstrucción tridimensional, pese a su enorme conocimiento en ciudad, urbanismo y aplicación de tecnología para diseño y mejoramiento de ciudad. Nosotros, que tenemos trabajo en eso, cumplimos ese papel", dice Romero.

Entre los datos que se pueden obtener después de realizar el mapeo de la zona con robots terrestres y sensores están, entre otros, la elevación de las calles el espacio que existe entre un muro y otro para saber cuánto espacio tienen los peatones que transitan por el barrio, incluso se puede calcular la altura de los peldaños en las escaleras que

recorren un área específica.

"Una vez se obtienen esos datos, la idea es hacer diversos análisis por medio de métodos de inteligencia artificial como detección de objetos y reconocimiento de tipos de infraestructura, entre otros, todo con el objetivo de obtener datos morfológicos, determinar cómo se formaron y cómo evolucionan los asentamientos barrios analizados".

Esta información obtenida se le puede entregar, por ejemplo, a los gobiernos, que históricamente han justificado su falta de presencia en la falta de datos, y, de la mano con la comunidad, lograr cambios necesarios y específicos para esa población.

“El mundo en el que está viviendo el estudiante cambió”

GREYLA ÁLVAREZ

“Greylla Álvarez, ejecutiva de telecomunicaciones y consultora con énfasis en estrategia y optimización de procesos, habló con la revista de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la UAO sobre los retos que tiene la academia con los cambios sociales acelerados por la pandemia”.

Por: Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Álvarez ha dedicado más de 20 años de vida profesional a comprender y transmitir a otros a través de sus compañías, las claves para afrontar los tiempos

La consultora tiene experiencias con más de 20 universidades de América Latina, asesorando en la transición de la presencialidad a la virtualidad

turbulentos y hallar oportunidades en ellos, en especial en el mundo digital con gran énfasis en los retos de la educación superior.

En diálogo con el vicerrector Jesús David Cardona, analiza la actualidad de las instituciones de educación superior tras el paso de la pandemia, las nuevas necesidades de la industria y el rol de la universidad como institución integradora a través de la investigación, la innovación y el emprendimiento.

La llegada de la pandemia no hizo más que acelerar las transformaciones que sufría la sociedad en general. La universidad, que venía en un tránsito, quedó inmersa en una serie de nuevos retos, ¿cómo ve los desafíos de la Institución de Educación Superior frente a esta situación?

Estamos en un momento increíble en el que vivimos dos tipos de disrupciones en paralelo, así que, definitivamente, ya no es una opción montarnos sobre una sola ola, si estamos hablando de innovación en la educación. Por un lado, asistimos a la transformación digital y de automatización, que era la primera disrupción que estábamos viendo en el entorno educativo, que nos estaba presionando a cambiar procesos y preguntarnos por cómo funcionan las Instituciones de Educación Superior. Por otro lado, llegó la pandemia y trajo más cambios, enfrentando a los estudiantes a nuevas dinámicas, con un sector industrial con nuevos problemas, que está demandando soluciones diferentes y esto ocurre cuando hay una academia que hasta ahora no había tenido la agilidad para responder a estas necesidades de una manera más efectiva. Para mí, estamos en un momento único, para buscar ese proceso de transformación que va a responder al verdadero objetivo de la institución, entregando herramientas a las personas, para que ellos, a su vez, involucren a sus comunidades, sus familias, sus pares y eso ayude a la movilidad social y a cerrar esa brecha de capacidades para generar desarrollo social y un desarrollo económico que realmente sea sostenible.

Para Greylla Álvarez, la investigación es fundamental para el desarrollo de las universidades del futuro

Es clave la anotación de que el cambio, en medio de una crisis, también puede y debe ser estratégico, y la importancia de la creación de valores en el entorno en el que está insertada la Institución de Educación Superior, en este orden de ideas, ¿qué caminos de transformación hay que tomar si queremos emplear las herramientas digitales desde una perspectiva de innovación?

Debemos entender que dentro del ecosistema académico la institución educativa es uno más de los ejes, junto a otros como las empresas de tecnología educativa, los entes reguladores, los entes acreditadores, los docentes, por nombrar algunos. Una vez tengamos eso claro, hay que integrar acciones para crear un círculo de relaciones virtuosas, definidas de la manera correcta para desarrollar una estrategia clara. Si todo esto se hace con el estudiante en el centro, va ser más efectiva esa misión de transformación. Otro elemento a tener en cuenta es que la pandemia, con todas sus complejidades, terminó por eliminar algunas barreras geográficas que permiten tener alianzas con otras instituciones educativas internacionales, así como con empresas de otros países.

Las dinámicas de los nómadas digitales se integran cada vez más a nuestro día a día y eso, desde luego, se traslada a la academia, ¿cómo ve este desafío en el que hay una interconexión global y lo que significa para la oferta académica de pertinencia para los jóvenes?

Es un reto bastante importante. Desde Námika, que es la empresa de consultoría que apoya a Instituciones de Educación Superior y a empresas del ecosistema, estamos haciendo proyectos que reflejen lo que se está necesitando. El estudiante cambió, no solo en su perfil generacional, el mundo en el que está viviendo ese estudiante también cambió. El portafolio de programas de las instituciones ya debe pensar en perfiles para el futuro y hoy en día hay mucha data que permite saber lo que está necesitando el estudiante, así como lo que está necesitando la industria, de modo que hay cómo diseñar estos programas. Está ocurriendo otra cosa y es que hay un nuevo concepto del producto que se obtiene tras ir a la universidad, entendiendo como producto a las carreras, los programas que se ofrecen. Hay un enorme auge de cursos cortos que se ofrecen en Educación Continua y un debate sobre si es mejor un título universitario o varios diplomas de cursos cortos y creo que la discusión no debe ser si es mejor lo uno que lo otro, yo creo deben ser ambas

cosas, combinadas. El reto que tienen las Instituciones de Educación Superior es integrarlas y montar una oferta que pueda cumplir el doble objetivo y ofrecer los beneficios que da el título formal, pero también los beneficios de tener una oferta de programas en Educación Continua.

Actualmente hay una tensión entre brindar herramientas para la innovación, el emprendimiento y la investigación, y los planes tradicionales de estudio. En la UAO estamos integrando los tres conceptos de manera estratégica, pero desde su experiencia ¿Cómo analizar ese desafío?

La importancia de esos conceptos en una institución universitaria es mucha. Felicito a la Universidad Autónoma de Occidente por su iniciativa de entregar una declaración poderosa al tomar acciones concretas en su integración. Además, sin duda la investigación es una de las herramientas más efectivas que pueda tener una

institución educativa. He estado leyendo artículos sobre cómo serán las universidades en 20 años, encontré que las que se destacarán serán las que hayan logrado desarrollar buenas áreas y bien fortalecidas de investigación. Pero no solo una investigación científica, que es quizás de las más tradicionales, sino de una aplicada que se convierta en espacio de creación y de generación de conocimiento que toda la comunidad alrededor de la universidad pueda aprovechar, verse beneficiada. Ahora, con respecto al emprendimiento relacionado con la investigación, este espacio de emprendimiento que puede crearse desde la Institución, tiene mucho poder porque posee conocimiento, pero al mismo tiempo, tiene conexión con la industria.

Antes se mencionó que es clave tener al estudiante en el centro de las transformaciones, pero ¿Cómo llegarle también al padre de familia para vincularlo a estos elementos que hoy el mundo exige en la formación de sus hijos?

La institución debe entender que el proceso de selección de los estudiantes responde a ¿Dónde quiero estudiar?, ¿en qué tipo de universidad?, ¿qué programa es mejor para mis competencias básicas?, lo que me permitirá ser más exitoso al finalizarlo. Esa misma institución debe entender que en ese proceso de decisión existen actores

Greyla Álvarez lleva 22 años impulsando procesos de transformación organizacional apalancando su labor en la estrategia y la tecnología.

vea aquí la entrevista completa

que influyen y tienen, en algunos casos inherencia, y en otros solo influencia. Entonces hay que tener consciencia de los atributos de valor que son importantes para el estudiante, la institución y el programa, como para el padre de familia. Eso se debe comunicar de una manera efectiva, entendiendo que son dos audiencias diferentes y que los objetivos de cada uno pueden ser diferentes. Otra cosa ocurre cuando estamos hablando de estudiantes mayores, en su caso debemos tener en cuenta no solo a los padres, también a otros influenciadores: la pareja, el jefe, los compañeros, en fin. Esta es una oportunidad para guiar un poco más a todos los actores que rodean a los estudiantes y contribuir a que la decisión se tome de manera más efectiva de participar en ese proceso de decisión.

Al final de la conversación las conclusiones parecen claras: los cambios sociales y tecnológicos son irreversibles, la pandemia solo los aceleró y la Universidad que sea capaz de integrar la investigación, la innovación y el emprendimiento podrá jugar un papel clave en el ecosistema de la sociedad actual y afrontar los retos que presenta. Frente a esto, Greyla dice sin titubeos: “soy optimista”.

Las macrotendencias de consumo que se fortalecieron en la pandemia

CAROLINA CAICEDO MARULANDA

“Los cambios en la humanidad han sido constantes, solo que el coronavirus los aceleró. Hoy, los consumidores no solo quieren productos y servicios, también exigen responsabilidad social y ambiental a las empresas”.

Por: Carolina Caicedo Marulanda
Decana (e) Facultad de Ciencias Administrativas

Javier A. Mayorga Gordillo
Profesor Tiempo Completo
Facultad de Ciencias Administrativas

Crear que la pandemia fue el detonante de un gran cambio de la humanidad es miope. Los cambios de la humanidad son constantes, cada generación ha vivido y sobrevivido a diferentes agentes y situaciones que alteraron su status quo. El covid fue el detonante de un maremágnum de situaciones

que venían transformando el contexto de la humanidad y, obviamente, el de las empresas.

Este siglo nos ha puesto de frente a diversos factores que han cambiado el rumbo de la humanidad posmodernista. El primero es la digitalización o virtualización, que está transformando la forma como se deberá entender la administración de ahora en adelante. Aunque no es algo nuevo, diversas situaciones han generado que no solo el proceso transaccional se haya visto afectado, sino que, en general, las organizaciones posmodernas hayan tenido que adaptar sus modelos de gestión a las nuevas condiciones del entorno.

Según el reporte de EUROMONITOR sobre tendencias de consumo para el 2021, las herramientas del mundo digital están siendo fundamentales para hacer posible la realidad física, ya que mantienen a los consumidores virtualmente conectados a pesar de estar físicamente separados del mundo exterior. Además, facilitaron protocolos más seguros en los espacios físicos.

Desde hace varias décadas, la realidad se ha convertido en un híbrido de mundos físicos y virtuales, donde los sujetos pueden interactuar. Así se describe en el informe “La videoconferencia, los dispositivos inteligentes, la realidad aumentada y

la realidad virtual ayudaron a los consumidores a formar nuevos hábitos en torno al trabajo, el aprendizaje, el ejercicio, las compras, el juego y la socialización” (Westbrook y Angus, 2020, p. 26).

El segundo de los elementos que hace repensar a las disciplinas administrativas es el nuevo comportamiento del consumidor, no solo porque a nivel general hay nuevas inquietudes y motivaciones, sino porque cada vez más el influjo y la fuerza de las nuevas generaciones permean los comportamientos de los compradores en general. Según Francis y Hoefel (2018), los jóvenes de la generación Z “se han convertido en una poderosa influencia en las personas de todas las edades e ingresos” (p. 2).

Para estos autores, la generación más joven no está solamente hiperconectada sino es que “hipercognitiva”, muy cómoda con la recopilación y el cruce de muchas fuentes de información y con la integración de experiencias virtuales y fuera de línea” (p. 2) e indican que, junto con los avances tecnológicos, este cambio de comportamiento está modificando el panorama del consumo a nivel global.

De acuerdo con Francis y Hoefel, los centennials son defensores de un sin número de causas y creen en la eficacia del diálogo para resolver conflictos y mejorar el mundo, pero al tiempo sus

personalidades son reactivas, lo que los lleva a tomar posiciones que para algunos podrían ser anárquicas. Esta generación está en búsqueda de autenticidad, lo que “genera una mayor libertad de expresión y una mayor apertura para entender a diferentes tipos de personas” (Francis y Hoefel, 2018, p. 2) es por eso por lo que reclaman marcas auténticas, que basen su relacionamiento en la confianza generada en la credibilidad de sus mensajes y sus comportamientos.

Esta afirmación está alineada con otro hecho que recalcan Westbrook y Angus (2020), quienes afirman que los consumidores actuales desconfían

JAVIER MAYORGA GORDILLO

totalmente de sus líderes: “la parcialidad y la desinformación están causando una crisis de confianza” (p. 5). Es por eso que los centennials esperan que las marcas con las que se relacionan no contribuyan en esa desinformación, que a su vez incrementa la incertidumbre.

El tercer factor, la sostenibilidad como elemento disruptivo en el siglo XXI, reclama más atención desde la gestión empresarial y desde la academia. No es un constructo efímero ni superficial, su abordaje se debe hacer desde una mirada holística y no caer en el simplismo del adjetivo verde que se ha popularizado como elemento meramente promocional.

Según el III Estudio de Marcas con Valores, desarrollado por la consultora 21 Gramos en 2020, los mega desafíos de la década que estamos viviendo se centran en tres ejes: brecha social, emergencia climática y disrupción tecnológica. Hoy, en un contexto debilitado y enrarecido por la pandemia, se han acrecentado. En este estudio hay enlistados cuatro factores que la humanidad, y sobre todo el mundo empresarial, deben tener en cuenta para afrontar la década: nuevo liderazgo, transformación del estilo de vida, tecnología consciente y el rol político de las marcas.

En el estudio desarrollado por la misma firma hace dos años se concluye que “6 de cada 10 consumidores solo creen a las marcas con hechos”, es decir “los valores no se declaran, se demuestran” (21 Gramos, 2018). Lo que indica este estudio es que las empresas deben tener una postura clara, consciente y activa. Los ciudadanos hoy en día reclaman a las organizaciones tener un rol de agente de cambio, las quieren tener de voceros en sus luchas y esperan que sus productos y/o servicios contribuyan con esa identidad ciudadana activista que se vive actualmente en el mundo.

Las investigaciones de 21 Gramos afirman que “ya no se trata de ser una marca relevante, sino una

marca trascendente, esto es, (que sea) capaz de generar un impacto social y ambiental positivo.” (21 Gramos, 2020, p. 14); la sociedad actualmente interpreta el desempeño ético y sostenible como un rasgo corporativo de compromiso y colaboración con el mejoramiento del entorno y no como un atributo diferenciador que no agrega valor a la promesa de las empresas y se convierte en un mero adjetivo publicitario.

Por todo lo anterior, los profesionales de la gestión debemos comprender que las organizaciones posmodernistas del siglo XXI deben ayudar a reconstruir el mundo, liderando el cambio, pasando de una economía basada en el volumen a una economía basada en los valores y aportando para la disminución de la desigualdad social y el daño ambiental, con una mirada social de comunidad global.

-
- 21 gramos. (2020). III Estudio de Marcas con Valores. https://marcasconvalores.com/wp-content/uploads/2020/01/III-ESTUDIO-MCV-REFLEXIONES_pdf?mc_cid=1dec8cf89d&mc_eid=9265670c14
- 21 Gramos. (2018). II Estudio de marcas con valores: El Poder del consumidor - ciudadano. bit.ly/IIEstudioMCV0718
- Francis, T., y Hoefel, F. (2018). True Gen: Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company. [https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Consumer Packaged Goods/Our Insights/True Gen Generation Z and its implications for companies/Generation-Z-and-its-implication-for-companies.ashx](https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Consumer_Packaged_Goods/Our_Insights/True_Gen_Generation_Z_and_its_implications_for_companies/Generation-Z-and-its-implication-for-companies.ashx)
- Westbrook, G., y Angus, A. (2020). Top 10 Global Consumer Trends 2020. Euromonitor International, January, 82. <http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab>

Prácticas en laboratorio, lo que la virtualidad no puede reemplazar

JESÚS ROBERTO SOTO

“La suspensión de la presencialidad trajo consigo la obligación de usar herramientas audiovisuales y tecnológicas para que los estudiantes desarrollaran procesos experimentales, sin embargo, esto no reemplaza el trabajo presencial”.

Por: Jesús Roberto Soto Gallo
Docente del Departamento de Ciencias Naturales

En el desarrollo de los cursos de física general para ingenierías la actividad experimental reviste una particular importancia. Además de las prácticas que se programan regularmente en cada periodo académico, se recurre a demostraciones experimentales para introducir la discusión de los diferentes fenómenos físicos.

En una práctica demostrativa muy rara vez se toman medidas, y cuando excepcionalmente se hace, el demostrador (profesor o instructor) intenta asociar la explicación del fenómeno con cambios cualitativos de parámetros típicos. Los asistentes a una demostración, por lo tanto, no se ocupan del análisis y procesamiento de los datos. Actualmente, en los cursos se realizan demostraciones y pruebas caseras que se ajustan a la denominación "demostrativa". De igual forma se explotan los recursos audiovisuales de carácter demostrativo que se encuentran en YouTube y en diferentes sitios que permiten su uso para el desarrollo de los cursos.

Sin embargo, las prácticas de laboratorio que realizan los estudiantes en los cursos de física general no tienen carácter demostrativo. En el trabajo experimental, los estudiantes se familiarizan con el uso de sensores e instrumentos de medida, adquiriendo destrezas en su utilización con la práctica. En los laboratorios de física de nuestra universidad hacemos uso de alta tecnología que permite la captura y procesamiento de los datos de manera computarizada. El tratamiento posterior de la información obtenida en los experimentos, comprende su interpretación y discusión por parte de los equipos de trabajo conformados por los estudiantes para tal fin. Posteriormente, estos equipos presentan un reporte a su profesor con los resultados de su experiencia.

En resumen, la actividad de laboratorio pasando por lo instrumental tiene carácter ilustrativo y formativo. Contribuye a la formación de hábitos de trabajo colaborativo y al rigor en el tratamiento de la información que arrojan los experimentos.

La pandemia afectó también la realización de prácticas experimentales y ante la imposibilidad de convocar alumnos en grupos de trabajo en los laboratorios, se encargó a un equipo docente el diseño de actividades que permitieran a los estudiantes concentrarse en el procesamiento y análisis de los resultados de experiencias realizadas en los laboratorios del campus.

El equipo en cuestión, apoyado por el Centro Académico de Producción de Medios, se involucró en la producción de material audiovisual de apoyo para la realización de prácticas experimentales con soporte remoto.

La práctica aquí tiene un componente demostrativo, que consiste en que el profesor explica en detalle el fenómeno, describe los componentes experimentales y muestra finalmente la realización del experimento. Pero allí termina lo demostrativo. Mientras que se realiza el

experimento, el sistema está capturando datos que son almacenados en archivos que posteriormente se comparten con los estudiantes para que desde sus casas con ayuda del software "Capstone" de PASCO procesen e interpreten los resultados experimentales.

En esta propuesta, los profesores que realizan la práctica, es decir la clase experimental, toman los datos y hacen énfasis en lo procedimental. Los estudiantes cuentan con una guía que les permite proceder con los datos suministrados y se concentran en la determinación y cálculo de incertidumbres y errores en los casos en que es posible hacerlo concentrándose en el análisis del fenómeno físico y contrastando, además, los modelos físico-matemáticos que describen las diferentes situaciones estudiadas en el laboratorio. A partir de la información suministrada, los alumnos, deben sacar conclusiones y dar respuesta a los interrogantes planteados por la guía o por su profesor.

Esta experiencia permite, como ya fue descrito, el procesamiento de la información, pero mantiene al estudiante lejos de las actividades propias del laboratorio como la configuración de sensores y el manejo de instrumentos de medición. Las actividades desarrolladas en la propuesta facilitan en gran medida el análisis de los datos, pero en ningún momento reemplazan el trabajo presencial en el laboratorio. El material audiovisual producido puede entenderse como una aproximación que facilite la realización de experimentos en la modalidad presencial y debe ser mejorada para cursos que tengan algún grado de virtualidad.

Finalmente, es necesario resaltar la necesidad de realizar una evaluación de la implementación de la propuesta y de sus resultados en este año y medio de actividad académica "en línea".

Cicatrices de la educación en la pandemia

LIZANDRO PENAGOS CORTÉS

“Muchas de las heridas de nuestra sociedad que parecían provocadas por el covid ya estaban abiertas antes. Las cuarentenas, la virtualidad y la falta de claridad sobre el futuro no dejan que empiecen a curar”.

Por: Lizandro Penagos Cortés
Director de la especialización en Periodismo Deportivo

Desconocer que los avances científicos nos han mejorado la vida sería como volver a la compresión en el cuello hasta que el paciente pierda el conocimiento como la más eficaz forma de anestesia. Lo evidente es que la realidad virtual y otros sortilegios están anestesiando a la humanidad. Un repaso breve por la familia —y las condiciones de los abuelos y los padres de ellos e incluso sus abuelos— comprueba que la humanidad se ha desarrollado más en el último siglo que en toda la historia (aunque el progreso efectivo sea un privilegio económico de pocos). Este logro se debe en buena medida a la computación, a los sistemas informáticos que lo han permeado todo. Y todo es absolutamente todo. No

hay nada en este mundo moderno que no esté mediado por un ordenador, una aplicación, un programa o alguna red. Ni un viaje al espacio o una receta en la cocina.

Hay algo que no cuadra con respecto a las medidas contra la pandemia porque desde hace tiempo (un cuarto de siglo tal vez) en el mercado de la globalización y el consumismo desaforado comenzó a instalarse la idea de la virtualidad como algo inexorable, pero digamos que en la tal nueva normalidad, producto del coronavirus, hay unas normas disfrazadas de recomendaciones —o, al contrario— que rayan en la arbitrariedad y el absurdo, que a todas luces profundizan las brechas sociales que terminan pagando los de siempre, los que no tienen otra alternativa. Hay una especie de cuidado selectivo por el que se paga y pareciera garantizar inmunidad. Entre picos, aplanamiento de curvas, nuevas olas y variantes, los medios informan y deforman otras realidades para seguir cosechando rating y pánico. Se puede ir a un bar, pero no a la universidad. Se puede ir al gimnasio, pero no al colegio. Se pueden llenar los supermercados, pero no las escuelas. Las iglesias, los moteles, las tiendas, las barras, las cigarrerías, los sistemas de transporte, todo se llena... y debe advertirse el yerro del poema A solas con todo el mundo, de Charles Bukowski.

Si en algunos países de Europa se toman decisiones sobre un nuevo confinamiento, toques de queda, cuarentenas obligatorias o pasaportes sanitarios, pues corremos a alarmar y copiar sin analizar las circunstancias particulares. La infopandemia cunde, la infoxicación confunde, la infobesidad mata. Y la educación, a la espera. Todo se normaliza, menos el pensamiento crítico. Todo se abre, menos la mente. Todo se estudia, menos la calidad de una educación, que ya venía mal, y a la que el covid-19 le asestó un

garrotazo inefable. Negocios son negocios. No es solo cuestión de volver al aula, sino de analizar las circunstancias en las que se hace y los efectos que sobre toda la comunidad académica ha tenido el eufemismo de la cacareada 'presencialidad virtual'.

Ya se volvió chiste (meme) que el Jardín Infantil ya no fue ni será para muchos chiquitines y que en las universidades habrá primíparos hasta en quinto semestre, si es que las cosas mejoran este año. Simplezas y banalidades. Lo catastrófico serán las cicatrices que sobre el resquebrajado derecho a la educación dejará esta situación. Derecho a la buena educación, valga resaltar.

La crisis pandémica puso en evidencia la precariedad del sistema de salud, del sistema educativo y laboral, como otras tantas precariedades de un país al que le vendieron por más de medio siglo la tergiversada idea de que el problema era la guerrilla y no la corrupción que ha hecho metástasis en todos los estamentos de nuestra sociedad. Incluida, claro, la educación.

Hasta la —hace poco imposible— gratuidad de la educación superior pública emergió en medio de la peste e incluso algunas universidades privadas

se dieron la pela para sostenerse. Pareciera que la educación sigue siendo la última de la fila. Solo las aulas siguen vacías. Algunos colegios privados han vuelto. También algunas universidades privadas. La presión de la virtualización pende como una espada de Damocles. Las ideas de Paulo Freyre de que los cambios en este campo no vendrán de quienes lo organizan a su conveniencia para perpetuar la ignorancia, son ahora una certeza para la que tienen la disculpa de la pandemia. Sin contacto físico, sin interacción, sin interrelaciones, sin trabajo de campo, sin acompañamiento o apoyo emocional directo, las heridas no comienzan su proceso de cicatrización. El círculo vicioso de todas las emociones humanas arranca con el miedo. Este lo ahuyenta todo con su muda desesperación: el amor o la inteligencia, la bondad o la verdad, la lealtad o la entereza, o los principios morales. Todo lo positivo. El aprendizaje o la enseñanza. El conocimiento o la razón. El miedo a reconocer, por ejemplo, un error, un defecto, una debilidad, o una realidad impuesta. O lo único irreversible, como la muerte de un ser querido.

En la pandemia, como en la vida, negarnos lo que para el resto es evidente pareciera ser la norma, porque lo que emerge es el ego, esa visión narcisista de que solos podemos hacerlo todo. Una idea promovida -entre otras cosas- por la avalancha de mensajes que cada segundo inundan las redes y los estados de estos espacios virtuales donde la humanidad comparte sus copiados enfoques del mundo y la visión que cada persona quiere proyectar en ese y de ese mundo. No puede ser que solo el miedo a contagiar y ser contagiados nos una para decidir no volver a las escuelas, colegios y universidades. Por el contrario, es la visión y respeto por el otro los que deben primar para volver a las aulas. Es la conciencia plena de que el otro importa tanto como yo. "Dios es el otro, en el otro está la divinidad y la sacralidad", nos reza la teología de la liberación. No es un señor barbado que desde el cielo decide quién debe morir o quién debe salvarse

de covid-19. Le llaman indisciplina social. Es probable que sea solo una de las infinitas consecuencias de una educación deficiente. Mediocre.

Esta es la razón por la que no asombra que unas personas asuman la pandemia llenas de pánico, en tanto que otras lo viven como algo normal y hasta inocuo. Hasta cuando la muerte les llega a sus afectos, a quienes están dentro sus emociones. Y solo en ese momento comienzan a asimilar y actuar en consecuencia. Eso, si son personas sensatas, claro. Existen diferentes maneras de experimentar este 'nuevo mundo' y su 'normalidad', y de reaccionar ante él, formas distintas de interpretarlo y diversos canales por los que se expresará en nuestras vidas. Una de esas formas es la educación. Insisto: la buena educación. De la receptividad y la permeabilidad de los individuos formados respecto del universo del inconsciente colectivo, depende el bienestar de todos. La conciencia del yo es la que cuida del otro. Pasará mucho para que el miedo deje de ser el eje de todas las emociones humanas. Si no se educan y cultivan las emociones, no se puede reconocer que todas las personas tienen el mismo valor y las mismas posibilidades, aunque no todas las mismas oportunidades.

Exigencias e interpelaciones al arte ante la crisis global

WILLIAN VEGA

“Los efectos de la pandemia en la reconfiguración de lo establecido, ponen al arte en el centro, una vez más, de interrogantes sobre su papel en la sociedad”.

Por William Vega
Profesor Facultad de Humanidades y Artes

El confinamiento y las medidas restrictivas a la movilidad surgidas durante la pandemia del covid-19 reconfiguraron toda clase de prácticas sociales y niveles de relacionamiento. En medio de los efectos económicos, psicológicos, e incluso ambientales, han surgido algunos interrogantes alrededor del papel que juegan las artes en medio de esta crisis global. En este contexto es frecuente encontrar rápidas aserciones sobre las cualidades terapéuticas y, en el mejor de los casos, sobre el poder liberador y transformador del arte como vía de escape ante las condiciones de cuarentena. Ya lo sugería antes de la pandemia la escritora donostiarra Luisa Etxenike al plantear que la cultura no es una actividad para

ocupar el tiempo libre, sino que es, a fin de cuentas, lo que nos hace libres todo el tiempo.

Sin embargo, estos interrogantes e inquietudes sobre la justificación del arte no son en absoluto una novedad. Que se sepa, desde las nuevas exigencias de saber requeridas por el socratismo en occidente, se le ha exigido al arte una legitimación. El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer nos recuerda que, con el fin de la antigüedad, el arte ya no se entiende del modo espontáneo en que fue entendido en el mundo griego: como algo evidente por sí mismo. Una clara ilustración la ofrecía, siglos después, la primera ministra Margaret Thatcher en la Inglaterra de los años ochenta, en su deseo obstinado por atribuir a las artes una utilidad de desarrollo económico. Hoy por hoy, en un amplio espectro de visiones de gobierno y de sociedades, parece vigente que la única forma de justificar el arte es como una herramienta de distracción para aumentar la productividad de trabajadores conflictuados por el complejo contexto mundial.

Lejos de la célebre “satisfacción desinteresada” de Kant, quien defendía la autonomía de lo estético respecto a los fines prácticos, hoy hacemos preguntas y exigencias al arte para enfrentar las dificultades sanitarias, económicas y sociales. Cuestionamientos y exigencias a toda una comunidad de artistas y trabajadores de la cultura, que incluso antes de la pandemia, sobreviven en claras condiciones de precariedad. Según el Ministerio de Cultura de Colombia, durante la pandemia han estado cerradas más de 1.500 bibliotecas, 1.200 salas de cine, 700 museos, cerca de 300 teatros, 79 circos, 200 escuelas de música y danza y alrededor de 800 casas de cultura. Aun así, desconociendo que los artistas requieren ingresos, tiempo, condiciones de bienestar y dignidad; nos preguntamos qué está haciendo el arte por nosotros en estos tiempos difíciles.

Dentro de las rápidas aserciones sobre el consumo de bienes culturales es probable encontrar indicadores en donde el incremento de los mismos ha sido significativo durante los meses de pandemia. Sin embargo, en letra menuda entenderemos que, en su gran mayoría, estos obedecen a servicios de internet con intermediarios internacionales como Netflix, YouTube, Spotify y afines, en donde dichos indicadores emparentan la industria del entretenimiento (evasiva) con la creación artística (reflexiva). Por su parte, en el consumo local propiamente dicho, los hogares colombianos redujeron su consumo en arte, creación y cultura en un 23 %, de acuerdo a cifras de Bancoldex.

Estos efectos se escalan en América Latina y el Caribe, donde según la Unesco, más de la mitad de las empresas del sector cultural vieron caer sus ventas por encima del 80 % y donde el 12 % de los museos cerrarán permanentemente sus salas. A este escenario regional, en donde uno de cada dos trabajadores de las industrias culturales y creativas ha perdido el 80 % de sus ingresos, se suma en Colombia una reducción de más de 61.500 empleos en cultura, razón por la que Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, recomienda que la cultura no puede ser olvidada en los planes nacionales, porque sencillamente no habrá recuperación económica sin cultura.

Ante este escenario, resulta realmente emotiva la tenacidad de las y los artistas que, sin vender entradas, sin becas ni estímulos de la financiación pública, se las ingenian para plantear nuevos imaginarios, registros y lenguajes que nos permiten dar vuelta a los paradigmas instalados en el mundo al que asistimos. Tal es el caso de artistas y colectivos que desde el arte popular, continúan generando experiencias artísticas y socializando sus obras como el colectivo Buena Siembra, de La Ceja Antioquia; La Caldera Gráfica, en Florencia Caquetá, y La Casa Cultural El Chontaduro, en el Oriente de Cali; que potencian relaciones esenciales entre la ciudadanía a través del arte y la cultura para construir una sociedad en clave de paz, equidad de género y protección del medio ambiente.

Ya lo declaraba el cineasta ruso Andréi Tarkovski en *Esculpir en el Tiempo* (1984): "el arte sería inútil si el mundo fuera perfecto". Si lo fuera, el ser humano no buscaría la armonía porque simplemente viviría en ella. Esa búsqueda del arte por relaciones armónicas entre la humanidad existe por el efecto de un mundo mal diseñado. Y es probablemente esta vocación del arte la que llevó a los escritores del siglo XIX (Chateaubriand, Hugo, Goethe) a ubicar el arte en el mismo nivel de la religión, pues a pesar de no alcanzar la certeza de las ciencias, revelaba una verdad superior dotada del poder de redención (Shiner, 2001).

A comienzos del siglo pasado, los dadaístas se opusieron a esta idea pues consideraban que el arte no tenía un valor celestial y por lo tanto introducen el arte en la vida cotidiana y la vida cotidiana en el arte. Luego los surrealistas proclamaron, no un movimiento artístico, sino una filosofía y una revolución social en donde el sueño y el inconsciente eran instrumentos de cuestionamiento social. Los constructivistas rusos asumieron que debían convertirse en los artífices de la nueva sociedad socialista y llevaron el anti-arte como bandera hasta liquidarse, como todos los ismos, en las salas de los museos.

De modo que el arte, sus interpretaciones y transformaciones son tan amplias como opuestas y desde esas orillas tendrá mucho que aportar, decir y hacer en nuestro contexto actual si no se le relega únicamente a la condición de ornamento y distracción. La investigadora y crítica cultural María Victoria Guzmán, dirá que el arte no es una pastilla, que no detiene la crisis climática ni cura un virus; pero si es una fuerza de resistencia y reparación que actúa sobre los estereotipos y los esquemas de pensamiento. Por tanto, su principal valor no es la evasión, sino por el contrario, su capacidad de humanizarnos.

¿Es útil la tecnología cuando se usa sin brújula?

FREDDY NARANJO PÉREZ

“La pandemia del covid-19 generó una ola de desarrollos tecnológicos que resultaron redundantes, por lo que terminaron diseminándose en un mar de desarrollos innecesarios. Urge cautela para comprender el uso responsable de la innovación”.

Por: Freddy Naranjo Pérez
Decano Facultad de Ingeniería

Hace varios meses conocimos las primeras noticias acerca del brote de un virus que estaba provocando hospitalizaciones masivas y muertes en Wuhan, una lejana ciudad de China. Al parecer, los primeros contagios habían ocurrido en un mercado de animales vivos. Con el paso de los días, la televisión mostraba una desolada ciudad en cuarentena y al personal de la salud vestido con sofisticados trajes para evitar el contagio. Pronto se dijo que el causante de esto era un nuevo coronavirus, pero se quiso mostrar que todo estaba bajo control. Y así lo creímos. Ya habíamos oído hablar de Ébola, Zika, SARS, MERS y nada nos había

trascendido. Lo ocurrido en Wuhan también era algo que veíamos tan lejano, que hasta hacíamos bromas con los chinos y difundimos memes que se hicieron virales. Ni los más pesimistas llegaron a imaginar que iba a ocurrir lo que ocurrió.

En general, los ingenieros¹ hemos sido educados para mirar el presente y el futuro con optimismo. La historia de nuestra profesión está marcada por la idea de progreso²; el pragmatismo y la racionalidad técnica nos orientan hacia el logro de metas que siempre son vistas como el alcance de un nivel superior con relación a un estado anterior. Nos ufamamos de saber dominar y controlar la naturaleza, con la ilusión genérica de beneficiar a la humanidad. Hemos contribuido a llenar el mundo de artefactos, creando a lo largo del Antropoceno, esa capa artificial del planeta que llamamos la Tecnosfera, un espacio en el que actuamos y desde donde miramos el mundo.

Los ingenieros veníamos obnubilados con las narrativas de la Cuarta Revolución Industrial: el *big data*, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica, la computación en la nube y el internet de las cosas, entre otras, eran las tecnologías que prometían dinamizar la industria y transformar la estructura productiva de nuestros países. Todo debería ser 4.0.

No importaba que este cuento lo hubieran inventado los alemanes y que el mundo lo estuviera repitiendo en coro. Al fin y al cabo, nos enseñaron que las tecnologías eran conquistas de la humanidad y que todo era cuestión de asimilarlas y saberlas usar.

Al mismo tiempo, resonaban las voces de quienes nos advertían que, de seguir venerando la idea de desarrollo como crecimiento, corríamos el peligro de sobrepasar los límites planetarios. Sin embargo, en el fondo estaba la idea de que para cualquier problema habría una solución tecnológica. A esta terrible ingenuidad, Evyeny Morozov llamó “solucionismo tecnológico”.³

En medio de todo, aparece esa cosa minúscula, que según la biología no clasifica como un organismo vivo, y se declara una pandemia que frena la economía global y nos aísla, nos llena de miedo y pone en cuestión todo nuestro andamiaje conceptual. Podría ser esta, en términos de Freud, la cuarta herida narcisista que sufre la humanidad.

La pandemia se acentúa, además, ante la presencia de una infodemia que nos confunde y nos divide. Ese sentimiento inconsciente de omnipotencia típico en los tecnófilos, ahora se expresa claramente como lo que es, es decir, como un afán de expiar culpas. De repente todos queremos ayudar, compartir información, sentirnos útiles. Nuestros congéneres se están muriendo y debemos hacer algo. Comenzamos a ver lo que antes nuestra apatía no nos dejaba ver. Descubrimos que hay gentes que no tienen un empleo estable, que viven del rebusque, que no tienen acceso a una buena atención médica, que no tienen condiciones para aislarse como se pide en una cuarentena. Entendimos lo que significa la inequidad y la injusticia social en un país como el nuestro.

1. Aunque a lo largo del texto utilizo el masculino, evidentemente me refiero a mujeres y hombres formados en esta profesión.

2. Una interesante exposición de esa visión del mundo se encuentra en el libro de S. Pinker, *En defensa de la Ilustración: Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso*. Paidós, 2018.

3. Morozov, E. *La locura del solucionismo tecnológico*, Kats editores, 2015.

¿Y qué podíamos hacer los ingenieros? Parecía obvio que nuestro aporte debía hacerse desde la tecnología. A nivel global, se difundió la noticia de que se necesitarían cantidades enormes de respiradores o ventiladores para su uso en las unidades de cuidados intensivos. Y en plena infodemia se viralizó la idea de que estos podrían ser construidos a bajo costo con Arduinos e impresoras 3D. Por todos lados el sobrevalorado Movimiento Maker, pero sobre todo sus patrocinadores, comenzaron a divulgar diseños y a mostrar prototipos, lo que constituyó una masiva campaña gratuita de promoción de la impresión 3D.

Abundaron los titulares del tipo “Jóvenes universitarios crean respiradores artificiales con impresión 3D para pacientes con covid-19”, “La impresión en 3D una herramienta valiosa para combatir el covid-19”, “Impresión 3D para evitar el colapso de los recursos sanitarios por el coronavirus”, “Diez soluciones de bajo costo para ventiladores mecánicos en el país”.

Ninguna universidad quiso quedarse atrás, pues no aparecer en los medios afectaba su reputación. Entonces vino la guerra por figurar. Cada prototipo debía mostrarse, así no se tuviera certeza de su funcionamiento. Los periodistas, ávidos de noticias positivas y con una pobrísima cultura tecnológica, se deslumbraban viendo como unas piezas impresas en 3D y unos dispositivos electrónicos accionaban un balón que se inflaba y se desinflaba rítmicamente, pretendiendo simular un pulmón. De allí salían los más pretenciosos e ingenuos titulares y el minuto de fama para los pretendidos héroes.

Aunque en la UAO no escapamos del todo a esto, pues eran muchas las presiones, mantuvimos una actitud de cautela, tratando de orientar a la comunidad sobre lo que significa el desarrollo y el uso responsable de las tecnologías, especialmente cuando está en juego la vida humana. En medio de la tragedia se despiertan las culpas y se modifica la percepción de la realidad. La empatía y la buena voluntad son necesarias, pero no bastan.

La pandemia no ha terminado y la infodemia se ocupa ahora de otros temas. Ya no necesitamos ventiladores. ¿Cuántos de los prometidos llegaron a funcionar en una UCI? ¡Averígüelo!

Covid-19, pandemia y sostenibilidad

ELIZABETH GÓMEZ ETAYO

“Muchos y profundos han sido los cambios que trajo consigo la pandemia y sobre algunos ni siquiera hay un acuerdo global, como ocurre con la vacunación. La nueva normalidad llegó para quedarse, lo valioso como sociedad sería que desde ya nos preparemos para la siguiente pandemia”.

*Por: Elizabeth Gómez Etayo
Directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad*

El 16 de marzo de 2020 la Universidad, como muchas instituciones públicas y privadas, acogieron la medida de aislamiento obligatorio conocida como cuarentena, que buscaba proteger a la población de la propagación del covid-19. Nos fuimos a trabajar a casa, sin sospechar que el mundo estaba cambiando de manera radical. En conversaciones posteriores con un médico colombiano salubrista público, radicado en Berlín e invitado a la cátedra que realizamos en el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, nos indicaba que estando él en Europa desde enero de 2020 supuso que esta pandemia sería tal cual como ha sido: pánico generalizado, nuevos ritmos de vida, trabajo y estudio en casa, aprendizaje digital, etcétera. Los epidemiólogos y salubristas públicos que analizan el comportamiento de las enfermedades virales sabían que lo generado en Wuhan tendría consecuencias globales, pero, en el resto del planeta se desconocía que las pandemias son connaturales a la especie humana y a los seres vivos.

Ahora nos debatimos entre combatir o convivir con el virus. No han sido pocas las conferencias de científicos que están a favor o en contra de una de las dos posturas. Desde la perspectiva de la sostenibilidad, esta situación nos pone a pensar en la fragilidad de la vida humana y en la necesidad de reorientar nuestro lugar en el mundo. Este virus ha cuestionado, una vez más, el modelo androcéntrico; aquel que ha posicionado al ser humano en el centro de las necesidades planetarias, para sugerir que un modelo ecológico sería más conveniente para todas las especies vivas, no solo para la humana. Los virus y las bacterias son los pequeños gigantes que determinan la vida y es mejor comprender esta realidad que verlos como nuestros enemigos, porque no lo son.

En el libro *La Sopa de Wuhan* (2020), varios ensayistas ilustraron sobre en dónde está ubicada esta ciudad industrial china, cuya masa obrera corrió la frontera natural para asentarse en un territorio que debe compartir con otras especies. No es responsabilidad exclusiva de los obreros de esta industria el ocupar un terreno que otrora estaba destinado solo para especies animales. La industria textil va creciendo por fuerza de la demanda y, por tanto, la producción también; más zonas industriales, más obreras, más ocupación. De manera paradójica el destino final son las pasarelas de la moda, especialmente italiana. De Wuhan a Milán. Así también empezó a viajar el virus que nos pondría en vilo en 2020 y mantendría casi igual en 2021.

Luego vinieron las suspicacias por la vacuna. Dudas que fueron desmentidas por nuestro médico invitado, el doctor César Moreira, al explicar que la velocidad con la cual los científicos crearon la vacuna contra el covid tuvo el ritmo normal para una vacuna cuando existen los recursos económicos tecnológicos y humanos, tal como se dispusieron para este fin. “Nunca hubo tanto recursos y tantos voluntarios para crear una vacuna”, nos dijo. Claro, era el mundo amenazado

por un virus. Todo el mundo, no solo China, donde surgió el foco de infección. Entre tanto, nuestras vidas fueron cambiando, se fueron ajustando, nos sorprendimos, asustamos y reacomodamos. Aprendimos del *home office* y del *home school*. Varios artículos también versaron sobre las consecuencias de la pandemia para las mujeres, tanto por la sobrecarga de trabajo, pues la ya conocida doble o triple jornada diaria fue incrementada al estar en casa, sumado a que los empleos de servicios, que en su mayoría son femeninos, fueron los primeros en desaparecer.

El mundo cambió. Es una realidad con la cual tenemos que convivir de ahora en adelante. No volveremos a la ansiada normalidad, aunque ya tengamos vacunas. El trabajo en casa ha sido una opción para varias compañías, especialmente de servicios. El acceso a tecnología e internet, se ha ido masificando, a pesar de las brechas que persisten. En menos de un año pasamos a usar con solvencia plataformas como Meet, Zoom, Teams o Webex; lo que agilizó y facilitó las reuniones sincrónicas, claro, luego de un año y medio el contacto personal se erige como una necesidad humana, pero sin duda cambiamos.

No obstante, nuestras prácticas de convivencia con el planeta no han cambiado lo suficiente, nuevos riesgos se ciernen para las especies no humanas y humanas, el uso exponencial de tapabocas desechables ha generado una nueva fuente de contaminación, el uso masificado de tecnología en casa, ha incrementado el consumo de energía eléctrica. Sin duda la aceleración del calentamiento global, el deshielo de los polos y el cambio climático son realidades apremiantes que todavía no cambian nuestras prácticas cotidianas. Sería deseable hacerlo cuanto antes y estar preparados para la posible llegada de un nuevo virus.

El camino de la investigación formativa recorre toda la UAO

MARTHA VÁSQUEZ OLAVE

“En la Universidad se ha consolidado una cultura institucional que se caracteriza por el compromiso con la investigación, la innovación y el emprendimiento. Se inicia en el pregrado y continúa hasta que los estudiantes se gradúan e inician como jóvenes investigadores y/o cursan posgrados de maestría y doctorado”.

Por Martha Vásquez Olave
Exjefe de la Oficina de Fomento y Apoyo a la Investigación y la Creación

El camino hacia la investigación formativa recorre diversos momentos durante el proceso de la vida académica de un estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. Se inicia en el pregrado, a partir del encuentro de los alumnos con el currículo, el cual facilita la formación permanente de los sujetos en sus objetos de estudio, además establece las conexiones orgánicas entre la

investigación, la creación, la innovación, el emprendimiento y la proyección social con los procesos de formación de la UAO.

De esta manera se fomenta el diálogo entre saberes —disciplinares, profesionales y empíricos— a través del proceso que integra a estudiantes y profesores con la generación del conocimiento, así como con los métodos que dan lugar a su valor social, académico y científico, y de paso, a las formas de apropiación social de sus resultados.

En este camino, los estudiantes cursan asignaturas de formación investigativa propias de los planes de estudio, también algunas electivas, constituyendo, en algunos casos, una franja de investigación.

De la misma manera, se fomenta la participación en convocatorias internas y externas para presentación de proyectos estudiantiles (de investigación, innovación, creación, desarrollo tecnológico) con la orientación de profesores investigadores. El camino lleva a los estudiantes a la oportunidad de vincularse a los proyectos de investigación, así como a la producción intelectual profesoral, en la modalidad de pasantía en investigación, logrando, en algunos casos, la opción de grado, actividad liderada a través de los docentes investigadores.

Esta visión de la UAO ha dado lugar a que haya un gran número de estudiantes coautores en producción intelectual de alto impacto, representada en artículos, libros, capítulos de libro, software, patentes, ponencias.

También se ha alcanzado un nivel de participación en las agendas definidas en las redes aliadas de los grupos de investigación, permitiendo acceso a nuevos espacios académicos para la realización de pasantías de investigación externas, convocadas por organismos y/o instituciones de educación superior de orden nacional e internacional, que permiten al estudiante adelantar un trabajo en calidad de asistente de investigación en un proyecto o programa de un grupo o centro de investigación, bajo la tutoría de un profesor investigador, permitiendo una experiencia académica internacional.

Otra estación que se encuentra en esta ruta, son los semilleros de investigación e innovación, que constituyen comunidades de aprendizaje integradas por estudiantes de diferentes disciplinas, quienes desarrollan una formación colectiva integral, generadora de una cultura científica y social, liderando procesos que permiten explorar alternativas y hacer de la investigación una fuente de conocimiento como eje básico del progreso individual y colectivo.

Así mismo, están los espacios que integran la investigación formativa, representados por los encuentros internos y externos de investigación, como jornadas de investigación en el aula, proyectos de curso, seminarios y encuentros de investigación e innovación, ferias de la ciencia en contextos regionales, nacionales e internacionales. En este mismo sentido, las jornadas de investigación en el aula, corresponden a las actividades pedagógicas lideradas por profesores investigadores, quienes orientan a los estudiantes en el desarrollo de estos trabajos, así como los planes de semilleros y las modalidades de opción de grado; su objetivo es socializar sus avances o resultados ante la comunidad académica interna y externa.

Por último, se encuentran los proyectos estudiantiles, los cuales constituyen iniciativas de propuestas de investigación, innovación y/o creación presentados por estudiantes a las convocatorias de investigación interna y/o externa.

Esta visión en conjunto ha permitido la consolidación de una cultura de la investigación formativa de manera integrada a los procesos propios de la investigación profesoral, presente en los planes de trabajo de los grupos de investigación reconocidos por los diferentes actores académicos institucionales y regionales. Lo cual se evidencia con la alta participación en diferentes espacios académicos, tanto de estudiantes y profesores, como de los jóvenes egresados, quienes una vez graduados se movilizan para aplicar a becas que les permiten acceder a maestrías y doctorados en universidades del país y del exterior. Evidenciado la presencia UAO en algunos países como Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Australia, Italia, Inglaterra, España, Canadá, Inglaterra, República Checa, Japón, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Costa Rica, entre otros.

La investigación formativa UAO posibilita un camino de posibilidades para crear, innovar, aprender investigando, conectar, potencializando habilidades que al final orientan proyectos de vida de los jóvenes que representan el futuro del país.

El futuro es imposible de predecir, hemos tenido realidades difíciles en contexto de pandemia. Pero si algo ha salido a flote en el mar de dificultades que vivimos durante este año y medio es el compromiso de profesores y estudiantes con la formación, la investigación, la innovación y el emprendimiento, una opción que convoca a estar preparados.

Nueva dirección de fomento y apoyo a la investigación-creación: retos y oportunidades

EDITH MILENA BONILLA

Por: Edith Milena Bonilla

Directora de Fomento y Apoyo a la Investigación y Creación

La Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación y Creación forma parte de la estrategia de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente, nace con el objetivo de responder al proyecto institucional hacia una Universidad de docencia e investigación.

Es un área de desarrollo encaminada a fomentar las capacidades de investigación, creación e innovación en la Universidad, contar con el apoyo de los docentes apasionados por la investigación continuará siendo vital pues en ellos está la fuente de inspiración a la que recurren los estudiantes en las aulas. La nueva dirección busca conectar y crear los mecanismos necesarios para potencializar el impacto social y académico de la UAO.

En cuanto a la investigación profesoral, la dirección continuará gestionando el portafolio de convocatorias internas, así como el seguimiento de las actividades y entregables de los programas y proyectos de investigación, creación e innovación aprobados institucionalmente, también apoyaremos a los grupos de investigación a través de la consolidación de agendas de desarrollo desde las facultades y hacia los focos académicos previstos.

La investigación formativa, centrada en los estudiantes, seguirá su ruta a través de semilleros de investigación, con formación desde el aula, participación en eventos internos y externos tanto en el ámbito nacional como internacional, así como en procesos de financiación formativa a través de programas como jóvenes investigadores y becas académicas. Adicionalmente, queremos conectar a nuestros estudiantes investigadores con prácticas de formación en innovación y emprendimiento vinculándolos con las actividades desarrolladas juntamente con el Centro de Innovación y Emprendimiento - SINAPSIS UAO.

Buscaremos integrar procedimientos internos de gestión de la investigación, con el fin de ofrecer practicidad y claridad. Herramientas como el SICTI, que es el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación - UAO, deberá transformarse en una herramienta amigable y efectiva de gestión, tanto para el seguimiento de programas y proyectos como para la generación de reportes de indicadores, aquí será fundamental el trabajo colaborativo con otras áreas de la Universidad.

Finalmente, queremos ser ese puente que comunica desde lo académico, la solución a los desafíos del entorno, mostrando que desde la investigación básica es posible identificar, diagnosticar y brindar alternativas de solución a problemáticas reales de la sociedad.

Investigación, becas y una puerta al futuro laboral

DANIEL RÍOS

Semillero de Investigación en Aplicaciones en Bioingeniería

“Estudiantes que han participado de estos grupos cuentan cómo la experiencia les ha entregado herramientas para su desarrollo universitario y, al tiempo, posibilidades de participar de convocatorias internacionales e, incluso, de ser coautores en publicaciones académicas”.

Por: Redacción Revista UAO

Es cuestión de voluntad: ninguno de los estudiantes que componen los semilleros de investigación de la UAO lo hacen por una nota, aunque muchos de ellos dedican casi el mismo tiempo a esta actividad que a una de sus materias del currículum. Pero la posibilidad de convivir en un ambiente de curiosidad, preguntas, hipótesis, experimentos, ensayos y errores junto a sus profesores, además de la posibilidad de acceder a becas e intercambios en el exterior hace que todos los sacrificios valgan la pena.

La llegada de la pandemia provocada por el coronavirus covid-19 fue una piedra que obstaculizó el camino, pero no lo interrumpió. Las opciones de intercambios virtuales se mantuvieron y las convocatorias a pasantías continuaron. Entre algunos de los estudiantes que encontraron en los semilleros una nueva alternativa de aprendizaje están Manuel Alejandro Henao Ramírez, Natalia Higuaita Alzate, Daniel Solís Ríos y Daniela Campo.

En el caso de Manuel Alejandro y Natalia, lograron su clasificación, junto a otros tres compañeros suyos de la Universidad, a Nexo Global Valle del Cauca, por lo que fueron beneficiados con

pasantías de investigación financiadas en Estados Unidos, mientras que Daniel y Daniela representan a la Universidad en el XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico y desarrollan trabajos en México.

Todos los estudiantes coinciden en que los beneficios de su paso por los semilleros son, en algunos casos, superiores a los académicos. “Muchas de las cosas que aprendemos cuando hacemos parte de un semillero es la responsabilidad. Esto no es una materia que nos da créditos como pasa con las otras, así que hay que tener un alto nivel de compromiso para cumplir con las responsabilidades”, cuenta Manuel Alejandro Ramírez, quien desarrolló una investigación que emplea el análisis de datos para el tratamiento de heridas abiertas utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial.

Natalia Higuaita, por su parte, trabaja en el desarrollo de una plataforma IOT (Internet of Things) para la detección de fallas en procesos industriales sin que el operario tenga que estar en contacto con la máquina, dice que el participar de estas actividades, que son acompañadas por tutores especializados en los temas que investigan, serán fundamentales para contribuir a su futuro profesional.

“Al estar en el semillero adquirimos muchos otros conocimientos, muchos de ellos nos serán muy útiles cuando ingresemos al mundo laboral, porque nuestros tutores nos guían para que los resultados sean aplicables. Además, nos acompañan para que estemos enterados de pasantías, becas y convocatorias, además de darnos asesorías sobre cómo participar”, explica Natalia.

Una opinión similar tiene Daniel Solís Ríos, quien logró se enteró de que había una convocatoria del programa Delfín para realizar un intercambio académico en México para desarrollar su investigación sobre fibras poliméricas con aplicaciones en medicina y filtración de agua.

“A mí me asesoraron para participar en la pasantía, además me acompañaron con la recolección de los documentos, me dieron las cartas requeridas. Es una experiencia muy enriquecedora. Lo que yo creo es que cuando uno participa del semillero está usando todos los conocimientos que tiene en el resto de la carrera y lo aplica”, dice Daniel.

Para Daniela Campo, el semillero le dio habilidades investigativas como la recolección y síntesis de información de fuentes verídicas, comunicación efectiva tanto oral como escrita, planificación de las labores a realizar para lograr determinado objetivo, pero destaca que entre lo más beneficioso para ella está la posibilidad de ampliar su red contactos académicos de otras latitudes.

“Desarrollamos muchas habilidades investigativas. Descubrí, gracias a la guía de los profesores, los temas que más me apasionan. De las cosas que más destaco es la cantidad de personas que conocí gracias al intercambio académico y cultural. Participé de muchos eventos internacionales, y conté con el apoyo de los docentes que me han apoyado en los diversos proyectos”, cuenta Daniela, quien investiga sobre el análisis de trazabilidad y estimación de la bioimpedancia, y la incertidumbre de estas mediciones, pues no hay un referente relacionado con esos aspectos, lo que impide garantizar la fiabilidad de la técnica.

Las ventajas para quienes se suman a estos grupos van más allá. Además de ser un camino para acceder a becas, muchos de ellos incluso hacen parte del programa Jóvenes Investigadores UAO en los que que en varios casos se pueden convertir en asistentes de investigación de los profesores y, ha ocurrido, ser coautores en publicaciones junto a los docentes que han dirigido los proyectos.

Al final, el sacrificio tiene una enorme recompensa y la experiencia de los cuatros estudiantes de los semilleros y de muchos otros de sus compañeros que también han pasado por ahí así lo demuestran.

Construcción de territorio, clave en la investigación-creación de la UAO

BEATRIZ CALLE CADAVID

“La Facultad de Humanidades y Artes despliega su hacer-pensar investigativo en dos grupos de investigación y siete semilleros. También lo hace en el permanente ejercicio investigativo y creativo de los y las docentes que conforman su comunidad académica. Todo ello bajo la perspectiva de aportar a la región del suroccidente colombiano en la construcción colectiva de conocimiento y saberes”.

Por: Beatriz Calle Cadavid
Profesora Facultad Humanidades y Artes

La investigación-creación en la Facultad de Humanidades y Artes se manifiesta de diferentes formas. Por un lado, en los proyectos adelantados por sus dos grupos - el de Diseño, Mediación e Interacción y el de Humanidades y Artes Integradas- así como en nueve semilleros de investigación, la mayoría de los cuales tiene especial énfasis en la formación investigativa de los y las estudiantes en el marco de procesos creativos en cine, animación y diseño. Por otro lado, está el ejercicio de la creación como parte del proyecto académico y de vida de docentes creadores y creadoras de la facultad: creación en artes cinematográficas, fotografía, diseño, literatura, animación e ilustración.

Adicional a lo anterior, la facultad de Humanidades y Artes apuesta por su proyecto académico Escuela de Pensamiento Crítico y Creativo en Estudios Territoriales y Culturales desde cuatro focos: pluralismo, estética, humanismo ecológico y paz y convivencia; además, cuenta con tres campos de acción: memoria regional, interculturalidad y formación ciudadana. Todo esto ha sido campo fértil para la consolidación de la investigación, la creación y la investigación-creación en clave de colaboración y co-creación con comunidades, organizaciones, así como grupos sociales en el suroccidente colombiano: laboratorios de creación, semilleros de investigación, viveros creativos, diálogo de saberes.

En este marco institucional se inscribe la primera fase del programa de investigación ‘Estética, ética y creación en la construcción de la región suroccidente de Colombia’ (2018-2020) el cual contó con dos proyectos de investigación. Dicho programa surgió de la importancia de re-conocer y resignificar el territorio a través de la exploración y descripción de prácticas culturales, patrimonios y saberes de la región desde la estética, la ética, la creación y el arte. También obedece a necesidad de aproximarse a la región en la que la Universidad Autónoma de Occidente está inserta y reconocer

en ella cuál es la comunidad a la cual pertenece y con la cual requiere un permanente ejercicio de diálogo y de intercambio de saberes, conocimientos y experiencias.

El mencionado programa de investigación se preguntó por el aporte de la estética, la ética, la creación y el arte en la construcción de la región suroccidente de Colombia en cuatro comunidades: Sibundoy (cabildo Camëntsá-biya), Ginebra (escuela de música Canto por la vida), Nariño (escuela de música de Guagasquilla) y Cauca (escuela de macheteros del Norte del Cauca). Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo un ejercicio de investigación cualitativa (estudio de casos múltiples, técnicas etnográficas de observación participativa, entrevistas en profundidad, historias de vida y práctica o creación) a través del diálogo de saberes entre la academia, las comunidades locales de pobladores urbanos y rurales conformados por afrocolombianos, mestizos, migrantes y pueblos indígenas.

En términos generales, el programa de investigación encontró que la música, el cuidado de la chagra, las danzas tradicionales, la esgrima con machete, la soberanía alimentaria sostenible y la conservación de la biodiversidad, contribuyen en la construcción de comunidad, que además se presentan como expresiones estéticas y artísticas desde las cuales se construye identidad individual y colectiva junto con proyectos de realización y bienestar anclados a una filosofía del buen vivir. Además, las estéticas, lo artístico, el pensar y el sentir, para saber cohabitar un territorio, son elementos presentes en la forma de enunciar el espacio, de repensarse y de repasar la vida por medio del cultivo, la cría de los animales y el cuidado de sí y de cada uno de los miembros de la comunidad. Las relaciones afectivas son mediadoras siempre, se extienden al encuentro con la naturaleza en un nexo fluido y permanente entre estética, ecología y ética. Las investigaciones que conformaron el programa de investigación,

también hallaron en la educación humanista y en la mediación pedagógica centrada en la conciencia ecológica y en los saberes del cuidado de la Madre Tierra un proyecto formativo para la reconciliación con la vida, el logro del equilibrio ecológico y el respeto hacia diversos organismos y especies (informe final de investigación, 2021).

Finalmente, del programa de investigación derivaron dos obras en creación audiovisual que hicieron parte del programa de investigación y por lo tanto se articularon en forma permanente al proceso de investigación. La primera obra, 'Guaguas Quilla, niños de la luna', es un corto documental de 27 minutos dirigido por el investigador William Andrés Vega en el que se presenta la experiencia de la Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana Guaguas Quilla, asociada al Proyecto 'La creación y el arte como generadores de conocimiento y construcción de pensamiento en la región suroccidente'. La segunda obra es una experiencia transmedia — titulada 'Recuperación de la memoria cultural en torno a la danza del cacao'— que da cuenta de procesos socio-territoriales, culturales y ético-políticos entre los habitantes de Villa Rica, Cauca. Este trabajo fue dirigido por el profesor e investigador José Antonio Bedoya.

Ambos productos hicieron parte del plan de trabajo de semilleros de investigación, por lo tanto fueron procesos tanto de investigación y de creación como de formación. Todo lo anterior en el marco de la declaración de la UAO como una institución de y para la comunidad, que busca potenciar y asegurar una mayor contribución al desarrollo sostenible de su entorno y contribuir al aprendizaje auténtico y al desarrollo académico de sus estudiantes (Política curricular, 2019) al tiempo que concibe la investigación como un proceso de relevancia social en el que la intervención de las personas incide en el desarrollo social y humano y en la sostenibilidad y recreación de la cultura (PEI, 2019).

Estética, ética y creación en la construcción de la región suroccidente de Colombia

Investigadores-compiladores:

Jesús Alfonso Flórez López, director del programa

Victoria E. Concha Ávila, codirectora

El programa de investigación “Estética, ética y creación en la construcción de la región suroccidente de Colombia” surgió de la necesidad de reconocer y resignificar el territorio a través de la exploración y descripción de prácticas culturales, patrimonios y saberes de la región desde la estética, la ética, la creación y el arte. El resultado de este ejercicio investigativo permitió identificar elementos que contribuyan a la cualificación y pertinencia de la formación presente y futura de las Humanidades y Artes para el desarrollo de propuestas de formación relevante y de impacto regional, nacional e internacional que aporten desde lo social y en la proyección de investigación de región. Para abordar la investigación se partió del concepto de la estética, entendida como “la capacidad de darle sentido a un sentido dado” (Ranciére, 2015). Una noción cultural que amplía los horizontes expresivos de las comunidades humanas y que permitirá a la facultad, a través de sus distintas manifestaciones artísticas, alinearse con la región del suroccidente de Colombia, entendido como el territorio de influencia y objeto de estudio.

También se aborda el arte y la creación como elementos estéticos. El arte que se nutre de la realidad observada, sentida por el individuo y su relación con el entorno produce obras (escultura, pintura, danza, fotografía, cine, entre otras cosas) que usan la expresión y el lenguaje para crear una conexión con el espectador. Los procesos de creación, por su parte, ya sea individuales y/o colectivos; artísticos, sociales y económicos establecen las formas que facilitan el hacer, entender y transmitir sus realidades. La creación y el arte se hacen presentes también en el territorio como una decisión individual y también producto de pares a favor de generar procesos que les permitan mantener sus raíces, entender, vivir y proyectarse frente al futuro, a través de la transmisión de conocimiento y la construcción de pensamiento.

Hacia un laboratorio de robótica y sistemas autónomos accesibles remotamente

Investigador principal:

Victor Adolfo Romero Cano

La construcción y divulgación efectiva del conocimiento requiere de un ambiente inclusivo y amigable. En particular cuando se trata de hacer investigación o enseñar las tecnologías de la robótica y los sistemas autónomos, la accesibilidad del laboratorio utilizado para albergar y soportar estos procesos es de vital importancia, y deberá incorporar características como inclusividad y usabilidad. Es por eso que la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), bajo el liderazgo del Semillero de Robótica y Sistemas Autónomos, se ha propuesto adecuar el Laboratorio de Robótica y Sistemas Autónomos (RASL) - UAO de tal manera que continúe su aporte al desarrollo de la región, a pesar de las restricciones de permanencia física que impone un contexto de pandemia como el generado por el Covid-19. A un laboratorio de robótica que es accesible remotamente y que soporta investigación en sistemas multi-robot se le conoce como Robotarium. Este proyecto busca desarrollar uno que permita a profesores, estudiantes o invitados, acceder a los robots del RASL desde la comodidad de sus casas; enviar códigos escritos por ellos mismos, de manera directa a los robots disponibles. Durante este proyecto se implementó este sistema de interacción remota para el Duckietown, una de las plataformas robóticas disponibles en el laboratorio. Duckietown es una plataforma abierta, económica y flexible. En el año 2018, la fundación Duckietown donó a la universidad un kit de clase que consiste en varios Duckiebots o robots móviles diferenciales y un Duckietown, o miniciudad donde los Duckiebots se

desplazan. Gracias a un servicio de transmisión de vídeo, los usuarios pueden visualizar los efectos que sus comandos ejercieron sobre los Duckiebots que se les han asignado.

Transferencia de tecnología productiva basada en seguridad alimentaria para Comepcafé

Investigadores:

Julio César Molina, investigador principal UAO

Julio César Wilches Rodríguez, coinvestigador UAO

Adriana María Chaurra Arboleda, coinvestigador UAO

Dora Lilia López, Comepcafé

El fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el incremento de las fuentes de ingresos de los asociados de la cooperativa Comepcafé mediante la producción de hongos comestibles orellanas (*Pleurotus pulmonarius*), a base de desechos de cosecha de café, está entre los principales objetivos de este trabajo. La finalidad de cooperativa es, a su vez, contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los 1.400 asociados que la componen, así como apoyar, promover y fortalecer los procesos productivos y de comercialización en el sector agropecuario y de gestión empresarial para desarrollar programas a favor de las comunidades asociadas, en particular a la productora de café. Por su parte, en la UAO se busca contribuir a la formación de las personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional y conformar una comunidad universitaria al servicio de la región, el país y la humanidad, por lo que un trabajo conjunto se justifica en que los resultados serán de mucho beneficio común. Entre las aplicaciones del proyecto están minimizar el impacto ambiental provocado por los residuos del

beneficio de café, específicamente la pulpa, brindar otra fuente de empleo a los cafeteros, aprovechar estos residuos para el cultivo de hongos comestibles, obtener nuevas fuentes de proteína y minerales para la dieta de los caficultores, utilizar de los residuos del cultivo de hongos como fuente de alimento forrajero para animales y emplear el compost o sustrato agotado del cultivo de hongos como mejorador de suelos.

La investigación y su potencial innovador en una crisis

ALEXANDER GARCÍA DÁVALOS

“La pandemia por el covid-19 aceleró cambios sociales y alteró actividades básicas de los seres humanos como la educación, la recreación, el deporte, creando, al tiempo, nuevos problemas. Desde la academia se ha venido desarrollando conocimiento que crea soluciones. En el caso de la UAO, se han desarrollado biomateriales para los cuales se radicaron solicitudes de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina de Patentes Española (Tratado de Cooperación en materia de Patentes - PCT)”.

Por: Alexander García Dávalos,
Director de Gestión de la Innovación y Transferencia.

En un escenario tan cambiante como el vivido en el 2020, se evidencia el gran valor de la investigación y sus resultados para afrontar los problemas y desafíos de la sociedad a nivel global. En lo referente al ámbito particular de la salud humana, es vital la investigación en ciencias básicas, como la biología, que cada vez intensifica el uso de herramientas de software y tecnologías de la computación, y desarrolla híbridos interesantes como la

biomatemática, que hace uso de modelos matemáticos para estudiar diferentes fenómenos, entre ellos la propagación de las enfermedades infecto-contagiosas (p. ej. dengue), lo cual ha sido de gran apoyo para los gobiernos y sus instituciones de salud pública.

Es interesante observar cómo la pandemia del covid-19 y sus efectos han obligado a replantear no sólo los hábitos sociales, debido a la implementación de las normas y protocolos de bioseguridad, sino también las diferentes actividades de los seres humanos: la educación, el trabajo, el deporte y la recreación, entre otros.

A la par de estos efectos negativos de la pandemia, también ha habido impactos positivos. Un ejemplo es el de la contaminación ambiental, que en medio de las restricciones de movilidad de las personas y la reducción general de sus actividades, le dio un “respiro” al planeta. Aunque fue temporal, este hecho mostró que es posible reducir emisiones por las actividades humanas (transporte, turismo, etc) que impactan al medio ambiente.

El desarrollo de conocimiento desde la academia fue otra afortunada consecuencia de la crisis. Lo inesperado y veloz de los cambios que generó la pandemia trajo consigo nuevos problemas que requieren soluciones de largo plazo y se adapten a las nuevas realidades globales, como los relacionados con la sostenibilidad y la salud humana.

En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, a partir de la dinámica de investigación desarrollada por los profesores y estudiantes se generan resultados con potencial para ser empaquetados en productos y/o servicios que cumplen esos objetivos. Entre estos desarrollos

es notable el avance de los investigadores de la UAO en las áreas de eficiencia energética, biomédica, medio ambiente, biomatemática y biomateriales, siendo esta última un área que facilita el trabajo multidisciplinar y donde se han logrado nuevos materiales que aprovechan los residuos agro-industriales y de consumo de productos que usan plástico (envases y empaques).

Un ejemplo de los biomateriales desarrollados por los investigadores de la UAO son dos solicitudes de patente tramitadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el periodo 2020: 1) Método para la producción de una biolamina sin aditivos químicos a partir del aprovechamiento de residuos de vegetales y aplicación de dicha biolamina como bioempaque (NC2020/0009883¹); 2) Biomaterial vitrocerámico fotosensibilizante y regenerador óseo (NC2020/0016558²).

1. <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637644535970976015>

2. <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636131609576639275>

Productos elaborados con biolamina sin aditivos químicos, a partir del aprovechamiento de residuos de vegetales.

Estos materiales se caracterizan por tener propiedades físicas, mecánicas y químicas que los hacen atractivos para ser aprovechados en diferentes aplicaciones. Actualmente están en etapa de escalamiento y validación para su transferencia a empresas interesadas que puedan empaquetarlos en sus productos/servicios. Con este tipo de desarrollos se busca contribuir a un menor impacto ambiental y a fortalecer la alineación de la investigación, con la gran apuesta institucional de la UAO por la sostenibilidad.

Desde la Dirección de Gestión de la Innovación de la Vicerrectoría de IIE se lideran este tipo de ejercicios de escalamiento, validación y transferencia de biomateriales, los cuales pueden ser beneficiados, como es el caso de la biolamina, por las nuevas normas y leyes colombianas en torno a los residuos

y la responsabilidad extendida de los productores, que paulatinamente van generando un cambio en la conciencia de los consumidores y las empresas, y a su vez crean oportunidades para nuevos productos en el mercado. Así mismo, es evidente que la pandemia del Covid-19 ha contribuido a acelerar el interés de las empresas por los empaques biodegradables en productos como la comida a domicilio, que ha sido uno de los más demandados debido a la aplicación de las normas y protocolos de bioseguridad.

Es importante resaltar que estos resultados de la UAO se logran a través de proyectos de investigación focalizados, que toman tiempo y demandan un gran esfuerzo de los investigadores y la Institución, que requieren de articulación, así como de cooperación muy fluida con las empresas

para las etapas de escalamiento, validación y transferencia. Estos procesos podrían ser más fáciles de realizar si el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región estuviese en un mayor nivel de madurez, lo que implica que se deban desarrollar relaciones universidad-empresa más estrechas, basadas en la confianza y la alineación frente a objetivos comunes que contribuyan al desarrollo socioeconómico y ambiental de la región.

Residuos agroindustriales, aliados de la academia y la empresa

MIGUEL ÁNGEL HIDALGO SALAZAR

“La cascarilla de arroz, la harina de madera, la estopa de coco, fibras de piña, residuos del procesamiento de la guadua y el fique son aprovechados en la UAO para crear soluciones a problemas de producción y servicios”.

Por: Miguel Ángel Hidalgo Salazar

En el año 2007, la Universidad Autónoma de Occidente encontró en las fibras naturales como el fique y la cascarilla de arroz, materia prima para construir herramientas con las que se creó conocimiento que derivó en soluciones innovadoras a problemas empresariales de la región.

Todo empezó con una convocatoria de Colciencias. Ese año, el grupo de investigación en tecnologías para la manufactura GITEM de la UAO aplicó con un proyecto que buscaba motivar a empresarios para reciclar envases multicapa de Tetra Pak en Colombia, y desarrollar productos en colaboración con la gerencia ambiental de este producto.

Ese proyecto fue la génesis de los estudios sobre materiales plásticos. Para ese momento, la Universidad no contaba con un laboratorio para realizar estos estudios, fue con el apoyo de la antigua Dirección de Investigaciones, liderada en ese momento por la doctora Magdalena Hurán, que junto al profesor Miguel Ángel Hidalgo Salazar, de la Facultad de Ingeniería, que se presentó a la convocatoria, logrando los recursos para iniciar a formar desde cero un laboratorio para el estudio del procesamiento y caracterización de polímeros y compuestos fabricados con el uso de fibras naturales y residuos lignocelulósicos de la agroindustria.

Después de esto se inició una línea de investigación en materiales compuestos de matriz polimérica para el GITEM-UAO y desde entonces muchos estudiantes se han vinculado para trabajar sus tesis en temas relacionados con el diseño de productos, desarrollo de nuevos materiales biocompuestos, estudiar la ingeniería de su procesamiento y la caracterización mecánica y física.

De esta forma, continuó la investigación que buscaba utilizar residuos agroindustriales, como la cascarilla de arroz, harina de madera, estopa de coco, fibras de piña, residuos del procesamiento de la guadua y el fique, para fabricar autopartes y

diferentes productos por moldeo por inyección, termoformado y extrusión.

Para el 2016, los logros alcanzados ya eran varios y en distintas áreas. Por ejemplo, ya había un laboratorio con equipamiento base para estudiar la mecánica, micromecánica, procesamiento y caracterización de materiales biocompuestos, también se había adquirido experiencia de grupo para publicar en revistas indexadas de alto impacto, además, un buen número de estudiantes de pregrado y posgrado realizaron tesis.

Tras un estudio previo de prospectiva tecnológica y, nuevamente, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones, el grupo participó en una convocatoria para desarrollar programas de investigación con mayor alcance y aliados externos.

Allí se logró la aprobación del programa “Desarrollo de productos basados en materiales alternativos”, con el apoyo de AIMPLAS de España, y el SENA ASTIN. Este programa de investigación se viene desarrollando, especialmente, con la vinculación de estudiantes de pregrado de los programas de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, de la maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos, y el Doctorado en Bioingeniería de la UAO y UNIVALLE.

Se ha contado con el apoyo de profesores de la Facultad de Ingeniería. Tal es el caso de Emerson Escobar, Álvaro Rojas, Héctor Jaramillo y Pablo Correa.

Por el lado de los estudiantes, entre los proyectos de tesis más destacados están: 'Diseño y fabricación de autopartes para vehículo eléctrico a base de fibras sintéticas y naturales', desarrollado por los estudiantes de Ingeniería Mecánica, Nicolás Centeno Mesa y Óscar Orlando Lombana Toro; también de Mecánica se destaca 'Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos utilizando métodos convencionales', desarrollado por los estudiantes Juan Camilo Lopez Mercado y Miguel Andrés Villaquiran Dávila.

Del programa de Mecatrónica está 'Manufactura aditiva: procesos y principios aplicados al desarrollo de productos en ingeniería', de Paula Andrea Capera y Camilo Andres Arias Niño, mientras que 'Diseño de prototipo de colmena de abejas con mecanismo de extracción de miel con la utilización de materiales biocompuestos' fue desarrollado por el estudiante Carlos Eduardo Betancourt Sánchez de la Maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos. De ese mismo programa surgió 'Desarrollo de cuero sintético biocompuesto a partir de fibras de la hoja de piña y su aplicación en el área textil, autoría de Jorge Hernán Salcedo Molina.

En esa misma maestría se produjeron 'Desarrollo de tejas solares con celdas fotovoltaicas basadas en biocompuestos', de Sebastián Davey Garcés; 'Diseño ecológico de bastones para fabricar copitos de algodón de la empresa Tecnoquímicas (TQ)', de Carol Jaquelin Mesa Vinasco y 'Gránulos de polipropileno obtenidos por extracción con solventes para aplicación en el diseño de mobiliario', de la empresa RIMAX, del estudiante Jaime Andrés Rojas Hoyos.

Finalmente, 'Desarrollo de un biocompuesto jerárquico, a partir de residuos agroindustriales de plátano y piña, para uso como utensilio alimentario', desarrollado en el programa de doctorado en Bioingeniería, por el estudiante Estivinson Cordova, el cual fue favorecido por convocatoria del Minciencias, en conjunto con el profesor José Mina de UNIVALLE y Miguel Ángel Hidalgo de la UAO.

El desarrollo de conocimiento alrededor de la fibra natural de fique o la cabuya y de fibras naturales no impacta solamente a estudiantes y empresas que pueden beneficiarse de desarrollos en ingeniería. Según cifras del Ministerio de Agricultura son más de 60 municipios los que se benefician de estos recursos en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Santander.

Además, más de 5.000 familias dependen de este cultivo. Por el lado de la industria del arroz, la cascarilla constituye alrededor del 25 % del peso de cada grano, lo que en el contexto colombiano significa una disponibilidad de cerca de 725.000 toneladas de este subproducto, que se utiliza, principalmente, para alimentación animal, actividades de compostaje y como combustible sólido.

Un mayor aprovechamiento de estos cultivos generará impactos positivos en aspectos sociales, económicos y ambientales principalmente, conducentes a apoyar un desarrollo sostenible para las regiones. De hecho, gracias al estudio del Fique y la cascarilla de arroz le fue otorgada en el año 2019 una patente a la Universidad Autónoma de Occidente por invención del profesor Miguel Ángel Hidalgo Salazar.

Ciencia pa' vos: Un nuevo lenguaje de divulgación científica en la UAO

JOSÉ JULIÁN SERRANO

“Entre las responsabilidades de la academia está la de crear conocimiento a través de la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento, pero también de darlo a conocer a la sociedad. En la UAO se creó Ciencia pa'vos, un lenguaje de divulgación de ciencia que es asertivo, común y para un público amplio”.

Por: José Julián Serrano Q
Jefe Unidad de Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación

Cuando hablamos de divulgación de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento también nos referimos a temas cotidianos que a todos nos atañen, independientemente de si logramos entenderlos o pretendemos hacerlo, o si de

manera deliberada, decidimos ignorarlos. En cualquier caso, esas reacciones no evitan que vivamos en un mundo donde estos cuatro conceptos nos proporcionan calidad de vida, nos facilitan el entorno, nos permiten acercar futuros cercanos (imaginados o no) y disfrutar de nuevos estilos de vida.

En una sociedad que avanza más rápido que la capacidad de adaptación de los seres humanos es innegable el papel que juegan la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Aunque esto no es atribuible solo a los tiempos contemporáneos, sí lo es la existencia de plataformas que movilizan rápidamente la información, con las ventajas y desventajas atribuibles a los temas que nos ocupan en este espacio.

El flujo de información científica que alcanza a personas que están vinculadas a las Instituciones de Educación Superior es altamente destacable frente a otras que tienen relación con otro tipo de instituciones; así mismo, la posibilidad de acceder al análisis de esa información es mayor por parte de comunidades académicas. Los medios tradicionales no necesariamente reflejan los aspectos más importantes de un desarrollo tecnológico, de una invención o temas cercanos a las realidades que nos afectan a diario como individuos, a no ser que contribuyan a temas coyunturales, pero una vez la Agenda Setting de los medios cambia, el cubrimiento de estos temas pasa a un segundo (o tercer) plano.

La fórmula clásica de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) debe ampliarse con un nuevo sumando: I+D+i+d, una “d” de divulgación. La sociedad tiene derecho a la información resultante de la actividad científica por responsabilidad social (Pérez, 2018). En ese marco, y al considerar que la UAO fue declarada como una institución de docencia e investigación, además ante la importancia de sus focos de investigación a) Hábitat, ciudad y territorio

b) desarrollo social, c) desarrollo económico, y d) salud y alimentación; es importante reconocerse como una entidad que tiene la obligación de divulgar, dado el alto impacto y la influencia de sus actividades en los focos mencionados.

Por ello, en el marco de la creación y puesta en marcha de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento se planteó la necesidad de crear estrategias de comunicación que le permitan a los miembros de la comunidad académica divulgar los resultados de sus investigaciones de manera asertiva, en un lenguaje común y para un público amplio, destacando no solo la información robusta, sino también el contexto en el cual se desarrollan los proyectos y programas de investigación, sus alcances, falencias, las incertidumbres e intereses que están detrás de cada proyecto divulgado. Ese es el corazón de Ciencia pa'vos, el nuevo lenguaje de divulgación de la UAO que tiene seis ejes: brindar información de una manera novedosa tanto en los formatos digitales como en medios tradicionales, citar fuentes alternativas que permitan a los usuarios ampliar sus contextos, inspirar a la audiencia invitando a participar al empresariado y líderes de los sectores público y privado, potenciar el pensamiento crítico, crear una audiencia que le permita a los profesores convertirse en referentes en sus áreas del conocimiento y formar divulgadores científicos desde la UAO.

En este proceso de divulgación se devela el rol de la academia más allá de las cátedras, se hace un acercamiento al trabajo en laboratorios donde los métodos, los instrumentos y los datos son tan importantes como el resultado mismo, apalancados en la Ciencia Abierta, entendida como un enfoque del proceso científico para el fomento de la investigación y la difusión, a fin de posibilitar el acceso de los resultados y del propio quehacer científico a todos los estamentos de la sociedad, lo que abarca a su vez, procesos de mejora de la

calidad y la valoración del impacto de la investigación reflejada en la exposición de datos abiertos, publicaciones y recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje (Picón, 2021).

El objetivo de *Ciencia pa'vos* es contribuir con la divulgación de los procesos de transferencia del conocimiento: investigaciones, descubrimientos, hallazgos científicos y propiedad intelectual.

Dentro del espíritu de trabajo colaborativo, debemos destacar que si un tema desarrollado por otra universidad resulta relevante para la creación de conocimiento, podrá ser transmitido por los canales de Ciencia pa'vos, ya que nuestra mayor responsabilidad social es procurar acercarnos a más personas y a contar con todas las voces posibles, incluso de aquellas beneficiadas a través de los propios desarrollos científicos y/o de la concesión de licencias, cesiones de derechos, contratos de colaboración, acuerdos de transferencia de material, entre otros tipos de transferencia.

La implementación de los productos de divulgación se darán de acuerdo con las posibilidades que se desprenden de las variables comunicativas, las características de los proyectos y/o programas de investigación y la gestión de audiencias, que será caracterizada a partir de cada una de las iniciativas de comunicación y los formatos usados. *Ciencia pa'vos* es un espacio donde todos cabemos. Le damos la bienvenida a esta nueva forma de divulgación en la UAO.

Reseña libros UAO

La producción intelectual de los docentes de la Universidad se recoge en la producción de libros. Algunos de ellos están reseñados en estas páginas, pero el catálogo completo puede ser consultado en www.https://editorial.uao.edu.co/

Water and Energy Engineering for Sustainable Buildings Mihouse Project Autores: Yury Uliyanov López Castrillón y Javier Ernesto Holguín González

El proyecto Mihouse es el resultado de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario desarrollado por profesores y estudiantes de las facultades de ingeniería, ciencias económicas y comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y arquitectura de la Universidad de San Buenaventura (USB) ambas ubicadas en Cali, Colombia.

La clave de desarrollo del proyecto estuvo en el principio de "aprender haciendo", ya que se realizó un trabajo transdisciplinar con estudiantes y profesores de diferentes áreas de ingeniería, arquitectura, comunicación social y publicidad, entre otras disciplinas. Entre los participantes del proyecto estuvieron estudiantes de los grupos de investigación Energías Renovables de la UAO y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, ambos a cargo de los profesores de la Universidad. Como resultado de este proyecto, se han desarrollado dos publicaciones; el primero se centró en la arquitectura sostenible y la arquitectura bioclimática y el segundo se centró en la ingeniería del agua y la energía para edificios sostenibles.

Las incertidumbres de la educación media. Hegemonía y neoliberalismo. Un estudio de caso en Cali Autores: Yeny Girón Galeano y David Velasco Molina

En este libro se presenta el estudio empírico sobre el comportamiento espacial de compra de los consumidores de los principales centros comerciales ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Este libro sirve de referente para estudiantes interesados en realizar investigaciones de comportamiento espacial de compra, para empresarios como fuente de consulta y para profesionales, docentes y estudiantes interesados en la investigación de mercados.

Diseño con sentido: Planeación de soluciones de Diseño para la movilidad, caso del Masivo Integrado de Occidente (MIO) Autores: Mario Fernando Uribe Orozco y Jairo Norberto Benavides Martínez

Este libro se aventura a discutir algunos de los complejos desafíos que resultan clave para que el transporte público contribuya a la sustentabilidad urbana. Para enfrentarlos no existe una 'bala de plata', sino que es necesario conjugar sinérgicamente un conjunto de herramientas gráficas y comunicacionales. Los autores no solo contribuyen con sus propuestas en esta línea, también ofrecen el aprendizaje de transitar el puente que une el trabajo teórico propio de las aulas universitarias con su aplicación en un contexto real. La aplicación al sistema BRT MÍO de la ciudad Cali da robustez y coherencia a este texto, contribuyendo en un ámbito poco abordado en la literatura de habla hispana. Entre las motivaciones de esta publicación está que los autores reconocen que el uso y apropiación de una determinada actividad está supeditada a la facilidad que las personas tienen de ejecutarla de manera correcta o no. Al no ser comprendida en su totalidad, una actividad, se limita la forma como las personas puedan actuar e interactuar con esta, ese es el caso que se presenta en el uso y apropiación del transporte público en general en el país y en otros, donde las transformaciones de las prácticas cotidianas y aprendidas se da de manera abrupta.

Ciudades legibles. Una mirada desde el diseño de la información y su contribución para hacer mejores lugares

Autores: Mario Fernando Uribe Orozco, Lucas López Escobar, Melissa Quintero Libreros, Ana Isabel Manzano Castro, Catalina Martínez Saldarriaga, Diana García Ramírez

En esta obra no solo se presentan los resultados de tres pasantías de investigación, sino también la descripción y recopilación de experiencias de ciudades legibles en todo el mundo a la luz de autores clave que han sentado las bases para estos ejercicios de diseño de la información a nivel urbano basados en el usuario. Este libro evidencia un ejercicio académico de revisión de literatura y teoría, para luego llevar a los investigadores al terreno a observar y analizar, y volver a la propuesta aplicada a un caso puntual para transformar una zona específica de una ciudad en un espacio legible e inteligible. Si se puede expresar de alguna manera, se puede afirmar, entonces, que se trata de un trabajo teórico-práctico-teórico con un objetivo propositivo que busca acciones concretas de transformación del espacio urbano de Cali

Comportamiento espacial de compra. Caso de estudio: centros comerciales de Cali, Colombia

Autores: Liliana Andrea Carrillo Rodríguez y Ana Milena Álvarez Cano

Los centros comerciales están en proceso de transformación. En este libro se presenta el estudio empírico sobre el comportamiento espacial de compra de los consumidores de los principales centros comerciales ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Este libro sirve de referente para estudiantes interesados en realizar investigaciones de comportamiento espacial de compra, para empresarios como fuente de consulta y para profesionales, docentes y estudiantes interesados en la investigación de mercados. Los autores hallaron en la investigación que, en un futuro no tan lejano, estos espacios seguirán transformándose hacia centros de experiencia con zonas que generan seguridad para sus visitantes, en donde, al mismo tiempo, se encuentra todo tipo de servicios, así como centros de ocio y entretenimiento para encuentro de amigos, familias, compañeros, parejas e incluso para hacer negocios.

El texto y sus movilizaciones. Colección Experiencias. Edición especial.

Autores: Sonia Cadena Castillo y Claudia Alexandra Roldán Morales

Uno de los desafíos de este libro es que la producción intelectual de los docentes universitarios sobre la función de la lectura y la escritura en sus prácticas pedagógicas ha sido analizada desde diferentes ópticas teórico-metodológicas y pedagógicas por mucho tiempo. Para las autoras, este libro no ancla sus análisis en los aspectos lingüísticos inherentes al reto de 'escribir o leer adecuadamente', sino en las potencialidades intelectuales de quienes leen y escriben desde el deseo y la necesidad de comunicar para deliberar, según sean los énfasis discursivos del campo profesional en el que los estudiantes se insertan. El motivo que inspiró este trabajo fue un seminario permanente realizado entre 2017 y 2018, que se denominó 'El texto y sus movilizaciones', cuyo propósito era contribuir a la formación continua de los profesores.

Universidad, ecosistemas de innovación y emprendimiento

JESÚS DAVID CARDONA QUIROZ

“La UAO creó el Centro de Innovación y Emprendimiento SINAPSIS para contribuir a la academia y a la sociedad con desarrollo del espíritu emprendedor, fortalecimiento de competencias para tomar acciones innovadoras, y la creación de espacios y estrategias para el fomento de la curiosidad y la creatividad, todo con enfoque empresarial”.

Por: Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y
Emprendimiento

Desde inicios del siglo XX, cuando Joseph Schumpeter planteó nuevas aproximaciones para el crecimiento económico, se han impulsado múltiples iniciativas en todo el mundo para buscar transformaciones y desarrollos en los países, de la mano de procesos de fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento. Estas tendencias convierten a emprendedores y empresarios en el combustible para el crecimiento disruptivo de las naciones y contribuyen al surgimiento de complejas dinámicas que han impulsado nuevos sectores económicos. Esto genera retos importantes para los países, en términos de políticas públicas, infraestructura, capacidades, talento humano calificado, mercado y consumo, los cuales deben asumir en una exigente y gradual, pero obligada, transición hacia economías más verdes.

Estos desafíos crean la necesidad de desarrollar condiciones para que empresarios y emprendedores puedan convertirse en “jugadores de alto rendimiento”, es decir, se deben consolidar ecosistemas dinámicos para la innovación y el emprendimiento, desde donde se puedan orquestar las relaciones necesarias de los diferentes actores en el marco de la quintuple hélice para el desarrollo sostenible de los países: Estado, empresa, universidad, sociedad civil y entorno, considerando los atributos de cada país y sus contextos regionales particulares.

En escenarios de incertidumbre y volatilidad los mapas productivos y sociales se reconfiguran cada vez más rápido, lo que exige contar con personas capacitadas para liderar procesos de transformación bajo un enfoque de sostenibilidad, y requiere incorporar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como palancas para la creación de nuevos modelos que generen valor a la sociedad.

Pero no es suficiente contar con personas talentosas y con capacidades para liderar procesos de transformación, también se requiere de un ecosistema

cuya configuración permita las condiciones necesarias para facilitar procesos de desarrollo basados en innovación y emprendimiento dinámico. El concepto de ecosistemas de innovación y emprendimiento evoca la complejidad sistémica de su configuración, donde cada componente debe acoplarse e interactuar para aportar al desarrollo del entorno en el que se desarrolla.

Uno de los actores clave dentro de estos ecosistemas es la academia, que tiene la gran responsabilidad de ser un enlace y servir de interfaz para la movilización de conocimiento que aporte al desarrollo de soluciones creativas, pertinentes, de impacto e innovadoras, que demanda la sociedad.

En este escenario de articulación, cobra valor el concepto de Universidad Innovadora y Emprendedora, es decir, una que sea flexible y creativa, que busca, a través de las diferentes interacciones con el entorno, adaptarse y responder pertinentemente a los diferentes desafíos y fenómenos de transformación de la sociedad, y que apoyada desde un gobierno corporativo sólido, una academia motivada e involucrada, y una robusta plataforma institucional, permita soportar la construcción e implementación de una fuerte cultura en innovación y emprendimiento.

La transformación hacia esa clase de institución de educación superior exige articular las diversas áreas de la academia en un proyecto que promueva integralmente aspectos de impacto social, económico y ambiental, que favorezcan el surgimiento e implementación de soluciones éticas, equitativas y sostenibles apoyadas en la producción y transferencia de conocimiento.

La Universidad Autónoma de Occidente, consciente de su rol, crea en junio de 2019 el Centro de Innovación y Emprendimiento SINAPSIS UAO, desde donde integra, bajo un enfoque estratégico y de creación de valor, a los actores y plataformas que configuran el ecosistema institucional de innovación y emprendimiento, para contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor, al fortalecimiento de competencias para la generación de acciones con potencial innovador, y a la creación de espacios y estrategias para el fomento de la curiosidad, la consolidación de comunidades creativas y el surgimiento de emprendimientos dinámicos y de alto impacto.

Adicionalmente, SINAPSIS UAO conecta creativamente a la Universidad, desde sus capacidades y fortalezas internas, con aliados estratégicos que permitan el desarrollo de soluciones, productos, servicios y/o emprendimientos que, desde una perspectiva puesta al servicio de las personas, no solo generan soluciones más coherentes a las problemáticas del entorno y sus necesidades, sino que también lo hace de manera responsable con el medio ambiente, garantizando, además, sostenibilidad futura e impacto en las dinámicas económicas y sociales de las comunidades vinculadas.

Con el objetivo de aportar a la consolidación del desarrollo de competencias asociadas al emprendimiento y la innovación, así como acompañar a estudiantes, egresados y colaboradores en el viaje de la creación de potentes iniciativas de emprendimiento articuladas con el ecosistema regional y nacional, desde SINAPSIS UAO se ha configurado y desplegado la Ruta de Innovación & Emprendimiento.

El centro SINAPSIS UAO fue creado para apoyar a la comunidad universitaria a identificar, estructurar, validar y arrancar un proyecto de emprendimiento con enfoque en innovación.

La ruta está diseñada tanto para aportar al desarrollo de competencias emprendedoras, como para el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas empresariales en cuatro focos de interés para el emprendimiento universitario desde la UAO: negocios verdes, negocios digitales y de base tecnológica, industrias creativas y culturales, y el emprendimiento social.

La ruta se presenta, por tanto, desde dos enfoques. El primero, como rueda para la creación de valor, ubicando al Emprendedor UAO como protagonista de toda la Ruta de Innovación & Emprendimiento, poniéndolo en el centro de cada una de sus etapas: objetivos, medios y resultados esperados, siempre desde una perspectiva de mercado. El segundo enfoque se centra en el proceso, un recorrido por cada una de las etapas que componen la ruta: soñar, pensar, testear y arrancar, finalizando con la articulación con el ecosistema regional y nacional de innovación y emprendimiento.

El compromiso de la Universidad a través de SINAPSIS UAO es seguir potenciando el desarrollo regional por su capacidad de articulación con el entorno, de cuya relación y trabajo permanente, se favorezca el desarrollo económico y social del país, dentro de escenarios de respeto por los recursos naturales y del medio ambiente, y que permita desde la relación Universidad-Entorno, aportar al fortalecimiento del tejido empresarial, así como al surgimiento de emprendimientos con perspectiva de innovación, que permitan el desarrollo económico de las regiones, desde un proceso continuo y pertinente de aprendizaje y transferencia, que reconozca tanto las necesidades, así como las oportunidades reales de acción y conexión de la Universidad.

Más información: <https://sinapsis.uao.edu.co/>

Sinapsis, el ADN que comparten los emprendedores de la UAO

DAVID BUSTAMANTE

“Dos antiguos alumnos de la Universidad aseguran que su paso por el programa fue fundamental para encontrar el éxito. Hoy en día son los líderes de empresas llamadas Justo Pago y My Robotech”.

Por: Redacción Revista UAO

David Bustamante, creador de My Robotech, ahora se dedica a dar clases de robótica a niños. Sus desarrollos cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Aunque la idea de sus emprendimientos fue solo de ellos, ambos coinciden en que la piedra angular del éxito de sus empresas fue su paso por la Universidad Autónoma de Occidente y, en especial, por el programa Sinapsis. Aunque no se conocen, comparten un solo ADN, el del emprendedor autónomo.

Por un lado está David Bustamante, fundador de *My Robotech*, una empresa de robótica con énfasis académico que estuvo entre los finalistas de la categoría Tecnología e Innovación en la convocatoria nacional Titanes Caracol.

Por otro lado está Juan Camilo Perdomo, quien es el CEO de Justo Pago, una startup que permite acceder a remodelaciones arquitectónicas a precios muy asequibles.

David es ingeniero mecatrónico y Juan Camilo estudió mercadeo y negocios internacionales. Las historias de sus emprendimientos nacen de su capacidad de encontrar oportunidades en medio de las crisis. En el caso de My Robotech, nació después de que Bustamante sufriera un accidente laboral que lo dejó incapacitado por tres meses. Durante ese tiempo, junto a su esposa, se dedicó a darle forma a una idea que tenía: enseñar robótica a niños.

LINA PÉREZ

Líder de la Unidad de Formación y Cultura del Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis

Dedicó los sábados a trabajar con 20 menores de Tuluá, aunque admite que estaba dando un salto al vacío. Pero pese a que iniciaba un proyecto solo, también era cierto que David tenía todas las herramientas para caer de pie.

Su paso por Sinapsis lo dotó de capacidades que él mismo no sabía que necesitaba. De sus maestros aprendió de gerencia de proyectos internos, de liderazgo y organización empresarial. “Había cosas que simplemente dejaba pasar y que eran fundamentales para desarrollar la empresa con fundamentos sólidos.

David se incorporó a Sinapsis luego de que se abriera una convocatoria para proyectos sostenibles en términos del cuidado al medio ambiente. Su trabajo con granjas solares autosostenibles resultó ideal. Cuenta que gracias a haber ingresado al programa tuvo acceso a expertos en temas clave como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, además aprendió sobre cómo presentar su idea ante un público especializado y obtuvo una red de contactos que le ha permitido conocer a otros emprendedores y sus experiencias.

“En Sinapsis era como un toma y dame, una retroalimentación constante que es muy útil. Además, gracias a los convenios con otras universidades hay posibilidades de ampliar el conocimiento”, cuenta David.

JUAN CAMILO PERDOMO

Juan Camilo Perdomo, CEO de Justo Pago, dice que su paso por la UAO y por Sinapsis fueron fundamentales para el desarrollo de su emprendimiento

Una postura similar sobre su experiencia en Sinapsis y en la Universidad Autónoma tiene Juan Camilo Perdomo. Él describe Justo Pago como el “D1 de las remodelaciones”. En su grupo de trabajo cuenta con maestros, oficiales y ayudantes, todos con beneficios de ley en cuanto a vinculación a la seguridad social.

Su idea nació porque vio la urgencia de reducir la vulnerabilidad laboral en el sector de la construcción. “Nuestra unidad de medida de éxito es cuántos empleos generamos”, dice.

La idea de ser emprendedor estuvo presente durante toda su carrera, pero fue cerca de la mitad cuando supo que no haría su vida profesional en otro sitio más que en su empresa. “Debo confesar que no fui el estudiante más integral, pero sí era bueno en temas que me gustaban. En la UAO y en Sinapsis supieron explotar mis capacidades. Allá me dejaron ser y por esto ahora estoy acá. Soy el CEO que soy porque no me cortaron las alas”.

Para Juan Camilo lo más importante es que en las aulas de la Autónoma no solamente obtuvo conocimiento académico, sino que, igual que David, pudo aprender a comunicar mejor sus ideas, conoció a grandes actores del mercado e interactuó con ellos, hizo talleres sobre cómo manejar un emprendimiento exitoso.

Justo Pago

“En la UAO no hicieron mi emprendimiento, pero me dieron herramientas formativas y académicas para convertirme en un ser integral”, concluye.

Para ambos, Sinapsis fue ese catalizador que sirvió para crear una suerte de reacción química que terminó por materializar sus ideas en negocios exitosos. Y para ambos sigue estando allí porque desde el programa aún les envían información actualizada sobre tendencias, postulaciones a eventos académicos, así como empresariales y contactos. Hoy, ambos comparten el mismo ADN.

My Robotech

Feminismo y democracia

NATALIA CAMPO CASTRO

“Las cargas sociales y desventajas laborales en un mundo globalizado han afectado más a mujeres que hombres y la pandemia acrecentó el abismo, pero se han logrado espacios, muchos en lo artístico, que permiten encontrar un fundamento de resistencia y un cambio sobre lo fundamental que desafíe el orden establecido”.

Por: Natalia Campo Castro
Jefe del Departamento de Artes

La feminización de la pobreza, como efecto en cadena de la globalización y sus desarrollos programáticos, es un hecho que involucra a todas las consecuencias del neoliberalismo. La globalización, con un enfoque cultural y artístico, pudiera tener muchos más beneficios que desventajas, pero que al inocular el proceso neoliberal (la economía por encima del ser humano) tanto los países en vías de desarrollo o del tercer mundo, como los ya desarrollados, han sentido las expresiones más concretas de la exclusión y la marginalidad.

Trabajos informales, mal pagados, explotación laboral, todo concentrado en mayor medida en el rol asignado a la mujer, quien debe padecer no solo la cotidianidad de tales desequilibrios, sino agenciarse las posibilidades de una movilidad social limitada, precisamente, por la inestabilidad de aquellos trabajos en que se da prioridad a la mano

de obra mal pagada. Por tanto, además de las tareas que le han sido asignadas históricamente a las mujeres (tareas domésticas) también se las hace responsables de colmar los roles originariamente a cargo del Estado: el cuidado, la salud e, incluso, el trabajo. En ese panorama, las mujeres deben hacer lo posible por sobrevivir en medio de las condiciones menos favorables, es decir, en condiciones de pobreza, por lo que se ha presentado una transferencia en el atributo de la feminización: de la pobreza a la supervivencia; situación que se hace aún más evidente en escenarios como el generado por el confinamiento, producto de la pandemia por covid-19 que ha incrementado, como lo reseñan numerosos estudios, los casos de feminicidio, así como otras violencias basadas en género.

Se podría decir, entonces, que esta transferencia ha profundizado las expresiones de subordinación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, porque las despoja, no ya de sus derechos, sino de la posibilidad de buscar una estabilidad personal en función de la situación laboral, con lo que podría acceder paulatinamente a escenarios de información que le son vedados, a instancias del neoliberalismo, a la mayoría de la población. Es aquí precisamente, donde emergen escenarios de reivindicación y prácticas de la resistencia como las representadas en Cali durante las movilizaciones sociales del 2021: monumento a la Resistencia -escultura colaborativa, Cantadoras del Pacífico colombiano, performatividades como el Frente de Resistencia trans-feminista Marikón o prácticas de resistencia desde el arte no convencional, como las desarrolladas por las Sahumadoras, o las mujeres liderando las ollas comunitarias que no solo buscan suplir necesidades básicas como la alimentación mediante el placer y la felicidad, también se interesan por la desgracia, el dolor y la muerte desde las posibilidades del arte efímero pero también relacional.

Desde la emergencia de los movimientos feministas, desde sus precursoras, hasta los elementos históricos que hoy por hoy definen la modernidad, las artes han hecho presencia en estos. Dichos movimientos han estado expuestos a una serie de cambios políticos locales y globales. Cuando la economía y la política se internacionalizaron, los movimientos feministas se encontraron en medio de un debate que, inmerso en la democracia como conquista que superaba los totalitarismos y dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX, permitió replantear no solo la legitimidad, sino la eficacia política y social de dicha democracia. En ese orden de ideas, la democracia es un espacio que se construye desde varias dimensiones, entre ellas, la igualdad —correlato de las diferencias— y su presencia en un contexto ya globalizado, lo que determina una mirada a los espacios locales. Es allí donde aparecen nuevos ángulos de observación desde las artes y demandas en torno no solo a la representación efectiva de las mujeres en la sociedad sino su participación social como ciudadanas y las prácticas artísticas, que son inherentes a dicha participación.

Podríamos proponer que se necesita una descentralización de los paradigmas de los movimientos sociales (y los feministas dentro de ellos) para coordinar acciones en torno a qué se demanda en un Estado que acusa indefinición de sus límites. Por lo tanto, hay que reconocer que el fenómeno que contiene todas estas expresiones es la globalización; así que de lo que se trata es de construir una globalización desde abajo, identificando en la dispersión (trasunto de la diferencia) esos comunes denominadores que permitan afianzar la lucha por los derechos, la representación efectiva y la igualdad de oportunidades en los estados que así lo promulguen (los cuales, desde luego, deben adjudicarse la responsabilidad por no garantizar la ejecución de esos derechos).

No es posible otra realidad contingente para la sociedad en tanto afecte negativamente al orden masculinizado. Entiéndase que las ventajas tecnológicas que han permitido masificar y hacer visibles las demandas y denuncias de los movimientos feministas también han sido usadas socialmente por ese mismo orden para consolidar sus estructuras que los adscriben y los mantienen en posiciones de poder a instancias de los aparatos ideológicos del Estado. Sin embargo, la lucha está planteada en esos términos y el terreno ganado no se debe desaprovechar. Todo lo contrario, se ha establecido un camino que se ha de seguir abonando, también desde las artes. Previamente, las discusiones en torno al carácter identitario de los movimientos sociales feministas ha de converger a una unidad conformada por la diversidad de las particularidades que comportan unas necesidades y prácticas propias, pero en la evolución de sus epistemologías habrá puntos esenciales de contacto que se expresarán en el acuerdo fundamental: la hoja de ruta del feminismo del siglo XXI.

Redes de Investigación

El Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico - Delfín- surgió hace 26 años en la ciudad de México y a 2021 cuenta con capítulos en Colombia, Costa Rica, Perú, Nicaragua y Estados Unidos, que tienen el propósito de fortalecer la cultura científica y la interculturalidad. Delfín tiene cuatro líneas: movilidad de estudiantes, red académica de profesores, divulgación científica y las pasantías de voluntariado juvenil. En Colombia, inició en el año 2014 y, actualmente, 84 Instituciones de Educación Superior hacen parte del programa con la vinculación de investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, así como en la conformación de redes académicas para la cooperación académica nacional e internacional. La universidad Autónoma de Manizales lidera el programa hace 5 años y para el año 2021 se contó con la participación de 804 estudiantes salientes y 703 entrantes a Colombia. En 2021 se creó la cátedra de competencias interculturales para la ciudadanía global con la participación de 185 jóvenes de varios países.

La UAO este año realizó mediante el Programa, 7 pasantías estudiantiles y todos la completaron, este año para el congreso todos los estudiantes expondrán sus ponencias. El ingreso de la Universidad Autónoma de Occidente al programa fue el día 21 de febrero de 2018, desde ese entonces, participa activamente de todas las actividades del Programa.

La Red Académica de Diseño es una institución de carácter nacional que agremia los programas académicos de esta área en el país. Entre los principales objetivos de su plan de desarrollo está el fomento a la investigación y, en ese sentido, ha trabajado desde hace años en proyectos de articulación con los diferentes grupos de investigación.

También ha fomentado la participación de la investigación en las profesiones creativas a través del liderazgo de la mesa técnica de Investigación-Creación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También se ha enfatizado en la investigación formativa a través del desarrollo de un espacio denominado 'Encuentro RAD de investigación formativa en diseño', dirigido a los estudiantes de los programas de diseño y los semilleros de investigación relacionados, el cual ya ha tenido dos versiones. La Red ha hecho parte de iniciativas de apoyo a las publicaciones científicas relacionadas con diseño, generando al menos dos publicaciones especiales, una de ellas con participación del Grupo iDMI. Así como también una convocatoria anual para proyectos de investigación docente.

La Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos ASCER fue creada en el año 2008 y pertenece a la Regional Science Association International RSAI. La ASCER tiene por objetivo propiciar la cooperación académica e interinstitucional en la temática de los estudios económicos, sociales, ambientales y geográficos de carácter regional y urbano, mediante la realización de actividades académicas, científicas y culturales. La UAO y los integrantes del GIED han pertenecido desde su creación participando en la Junta Directiva y en diferentes eventos nacionales e internacionales propuestos por la Asociación y como miembro activo con membresía de la RSAI.

Este año la ASCER está invitando al XIII Encuentro Nacional de la ASCER a celebrarse en próximo 19 de noviembre de 2021, de manera virtual, que contará con la participación del Dr. Eduardo Amaral Haddad - Presidente de la RSAI y un panel de expertos sobre como publicar en ciencias regionales con son: Rachel Franklin editora Geographical Analysis; Tomaz Ponce Dentinho editor Regional Science Policy and Practice y Vicente Royuela editor Investigaciones Regionales.

<https://www.regionalscience.org/>
<https://sites.google.com/view/conferencia-ascer/home>

La colaboración entre el GITEM y AIMPLAS en actividades de investigación ha versado principalmente en el intercambio de información y colaboración en la preparación de artículos científicos en las temáticas de refuerzos termoplásticos de origen renovable como son las fibras naturales y también sobre la variación de la conductividad eléctrica en compuestos termoplásticos aditivados con nanotubos de carbono. Se espera continuar profundizando en estos temas a medida que se extraigan conclusiones de los trabajos. Además e este tipo de colaboraciones también se espera participar en eventos de divulgación como congresos o seminarios online de temáticas relacionadas con lo anterior.

Además, recalcar la línea de colaboración abierta desde hace años con GITEM que ha permitido articular acciones de formación conjuntas para poder trasladar el expertise de los tecnólogos de AIMPLAS en determinados campos de la transformación de plásticos a los alumnos y profesionales que cursan sus estudios en la UAO. La relación estrecha que AIMPLAS tiene con sus clientes industriales a nivel internacional hace que nuestra oferta formativa se vaya adaptando a las tendencias y necesidades reales de las empresas, con lo que nuestros contenidos permiten cualificar de forma adecuada a nuestros alumnos en aquello que más demandan las empresas del sector.

La Red Colaborativa para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje en Interacción Humano Computador (HCI) tiene alcance iberoamericano y ha contado con la activa participación del profesor Andres Fernando Solano del grupo GITI de la Universidad Autónoma de Occidente. Desde 2019, la red ha realizado webinars a finales de cada mes, a estos se invita a reconocidos investigadores y empresarios que trabajen en temas relacionados con HCI. Allí tienen un espacio para presentar sus áreas de investigación con el fin de generar redes de colaboración. También se editó un libro en temas de HCI en idioma español en el que se narra la participación de investigadores a nivel Iberoamericano. De la misma manera, a través de la red se realizó la organización de las Jornadas Iberoamericanas de HCI, que completaron siete ediciones realizadas en Popayán, Colombia; Puebla, México; Arequipa, Perú, Sao Paulo, Brasil y, en 2022, en la Habana-Cuba.

La universidad Autónoma de Occidente con su programa de Mercadeo y Negocios Internacionales es un asociado activo de la Asociación de la Red Colombiana de Profesionales Internacionales – RCPI, la cual siempre ha sido protagonista y colaboradora en cada una de nuestras actividades. En la actualidad desarrollaremos el VII Coloquio Junior internacional de investigación el próximo 27 y 28 de octubre, dirigido a estudiantes y semilleros de investigación de las universidades de toda Colombia; adicional hemos contado con la colaboración del director del programa Alfredo Beltrán en diferentes espacios académicos desarrollados por la asociación.

Para la Red Sociojurídica – Nodo Suroccidente el conocimiento no se desarrolla con único ángulo, sino que convoca a una pluralidad de disciplinas, generando así espacios de diálogo y de reflexión a partir de la apropiación social de los resultados de las investigaciones adelantadas por los estudiantes de pre y postgrado, docentes investigadores y en general, de la universidad. Es así como el Grupo de Investigación Socio-jurídicas de la UAO aporta a la visión constructiva de la Red, así como elementos de análisis político-mediático de la realidad nacional, en temáticas como el derecho constitucional, los derechos humanos y la comunicación.

La agencia gubernamental SMHI (Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia) ha recibido fondos del gobierno sueco para cooperar con instituciones en Colombia en metodologías para cuantificar las emisiones de material particulado a la atmósfera, sus efectos sobre la calidad del aire y el calentamiento del clima. La cooperación ha sido liderada por SMHI, la CVC, el Dagma y la Universidad Autónoma de Occidente, con respaldo de otras instituciones y universidades.

La cooperación con UAO y el grupo GIMS ha sido fundamental por el trabajo de investigación realizado por docentes y estudiantes del GIMS, tanto en el área de monitoreo como en modelación. El proyecto de cooperación ha utilizado el sistema de manejo de información de la calidad del aire AIRVIRO, que es una herramienta financiada por la UAO. Además, la Universidad organizó durante 2018 y 2019 dos seminarios internacionales sobre el material particulado en la atmósfera, sus fuentes y sus impactos. El proyecto de cooperación aspira finalizar con una publicación científica, describiendo los resultados obtenidos.

agencia UAO

ESTUDIO CREATIVO SOCIAL

Su origen.

La agencia UAO, estudio creativo social es una iniciativa que nace en el 2019 en el marco del plan 2030 de la Universidad Autónoma de Occidente. Se plantea como la evolución de algunos ejercicios realizados desde aula en la figura cliente-agencia en asignaturas como Tienda de Campaña.

Su filosofía, **"Primero lo nuestro, primero lo UAO"**

En la Agencia UAO se prioriza el talento autónomo, se apalanca de todo el respaldo UAO, y se alimenta de la filosofía y compromiso para aportar a una sociedad mejor a través de proyectos de publicidad y diseño.

El modelo.

La Agencia UAO presenta un modelo único que **conecta** el talento de (estudiantes, practicantes, egresados y profesores la UAO), con las unidades internas de apoyo (Fundautónoma, Sinapsis, editorial, comunicaciones, mercadeo y la academia entre otros) para apoyar iniciativas individuales, micropymes, emprendimientos, causas sociales y gestores culturales de la región, A TRAVÉS de proyectos relacionados con la estrategia de marca, el diseño gráfico, la estrategia digital, campañas publicitarias entre otros. Todo esto PARA aportar a la Sostenibilidad (económica, social y ambiental), y al balance social (empleos directos e indirectos generados para la comunidad UAO, proyectos sociales apoyados en la región, proyectos que

01

CONSTRUCCIÓN DE MARCA

Identificador visual, identificador verbal, estrategia, personalidad, posicionamiento, valor agregado.

02

DISEÑO GRÁFICO

Diseño de empaque, vitrinismo, visual merchandising, diseño publicitario, web, contenido digital.

03

ESTRATEGIA DIGITAL

SEO, SEM, redes sociales, business, mailing, ecommerce, bigdata, landing pages, actividades, kpis.

04

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Campañas para diferentes medios Planeación, creatividad, producción y evaluación.

05

OTROS

Productos audiovisuales, podcast, fotografía, Editorial (libros, revistas y folletos digitales e impresos).

aportan a los ODS, desarrollo de alianzas internas y externas que aportan a la formación, la Investigación y a la proyección social de la universidad).

con quién lo hacemos.

EGRESADOS

PRACTICANTES

PROYECTOS AULA

PROFESORES ASOCIADOS

Campañas I
Campañas II
Taller de empaques
Fotografía
Semillero Publicidad Social
Semillero de Nuevos Medios
Taller de Marca
Especialización en marca digital
Agencia Inhouse/Tienda de Campaña

“La agencia UAO durante sus dos años de trayectoria ha logrado trabajar con diversos proyectos que trabajan por lograr impacto social, ambiental, igualdad de género, pluralismo, diversidad, y también apoyando iniciativas individuales, de microempresarios de la región, gestores culturales y emprendedores. Es un espacio que amplifica el conocimiento y apoya el desarrollo de la región”.

Victoria E. Concha Ávila

Directora de la Agencia UAO

nuestros clientes

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UAO

Proyectos de Investigación

2019 - 2020

Proyectos de Investigación

2019 - 2020

Áreas Temáticas

- 25 Ingeniería & Tecnología
- 23 Ciencias Sociales
- 10 Ciencias Naturales
- 4 Humanidades

Inversión en proyectos

	Proyectos	Inversión UAO	Recursos externos	Inversión total	
Proyectos internos	2019	36	\$ 5.099.945.133	\$ 633.160.328	\$ 3.886.397.632
	2020	14	\$ 1.132.778.738	\$ 192.599.450	\$ 2.277.404.075
Proyectos externos	2019	8	\$ 1.109.103.810	\$ 18.564.399.463	\$ 19.808.694.829
	2020	7	\$ 1.386.431.651	\$ 93.240.000	\$ 1.919.655.850

Proyectos de Investigación 2019 - 2020

23 Grupos de Investigación reconocidos y clasificados por Minciencias

17 reconocidos y clasificados por Minciencias

Investigadores de la Universidad

57 Senior 6 Asociado 10 Junior 41

Jóvenes Investigadores 10

2019 2020 7 1 es joven investigador Colciencias (beca-pasantía)

Semilleros de Investigación

	2019	2020
Número de semilleros	63	71
Estudiantes en semilleros	799	734
Profesores orientadores	88	97
Grupos de investigación con semilleros	23	21

	2019	2020	
Jornadas de Investigación Estudiantil UAO	Estudiantes	631	320
	Ponencias	341	155
Eventos Externos de Investigación	Estudiantes	285	120
	Ponencias	233	105

76 ★ Productos (libros, capítulos, artículos, registro de software, ponencias)

Artículos publicados en revistas indexadas

Publicaciones

Propiedad Industrial

Las IES son el enlace que conecta a los sectores de una sociedad y deben servir de interfaz para la transferencia de conocimiento que aporte al desarrollo de soluciones creativas, pertinentes, de impacto e innovadoras, que demanda la ciudadanía actual.

Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

 Programa
Editorial
Universidad Autónoma
de Occidente

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico
Programa Editorial
www.uao.edu.co

ISSN 2805-8100

Visita nuestro sitio web
escaneado este código con tu celular.

